

Samida: Sarana Ritual Zaman Sunda Kuna*

Ilham Nurwansah, M.Pd.**

1. Latar Belakang

Prasasti Batutulis merupakan situs peninggalan sejarah yang terletak di daerah Batutulis, tepatnya di tepi Jalan Batutulis berhadapan dengan Istana “Hing Puri Bima Sakti” peninggalan Bung Karno. Lokasinya termasuk daerah Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor. Pembacaan dan penafsiran dari isi teks yang terkandung di dalam Prasasti Batutulis telah dilakukan sejak abad 19 oleh para sarjana Belanda, kemudian dilanjutkan oleh para sarjana dari Indonesia (Danasasmita, 2014a). Penelitian-penelitian terbaru mengungkap alternatif lain mengenai arti beberapa bagian teks Prasasti Batutulis (Djafar, 2011; Gunawan & Griffiths, 2021) sehingga dapat membuka diskusi kembali mengenai pemaknaan isinya. Mengenai terbukanya penafsiran sejarah, saya teringat pernyataan Saleh Danasasmita, seorang sejarawan kelahiran Bogor yang dihormati sebagai berikut:

“Ari tiori sajarah apan nyoko dina tapsiran anu gumantung kana bahan jeung sikep anu nyawangna. Mo aya nu bener mutlak. Ulah sotéh dina sajarah mah sagala cék kuring, sabab sajarah cék aturan kudu napak kana sumber nu tinulis. Paralun kitu gé. Nyanggakeun.”¹

— Saleh Danasasmita

Terjemahan:

‘Teori sejarah itu belandaskan tafsiran yang bergantung pada bahan dan sikap orang yang mengamatinya. Tidak ada yang benar-benar mutlak. Yang tidak boleh dalam sejarah yaitu ‘segalanya menurut saya’, sebab sejarah menurut kaidah harus berdasarkan pada sumber yang tertulis. Demikian, maafkanlah. Nyanggakeun.’

Pernyataan tersebut menggugah saya untuk kembali meninjau sebuah narasi tentang istilah dan konteks “samida” yang tercantum dalam Prasasti Batutulis, sebab dalam beberapa waktu belakangan istilah “samida” telah menarik perhatian banyak pihak, mulai dari peneliti, pemerhati sejarah, aktivis budaya, hingga pemerintah daerah setempat. Masing-masing kelompok ini, tentu saja, memiliki narasi dan interpretasi sendiri yang didasarkan pada sumber-sumber yang mereka teliti atau ketahui. Berbagai penafsiran yang muncul belakangan ini di satu sisi berpotensi memperkaya khazanah pengetahuan dan narasi sejarah Sunda Kuna. Namun, di sisi lain banyaknya interpretasi yang dikemukakan itu tak jarang memicu kontroversi (Kupas Merdeka,

* Makalah disajikan dalam Seminar dan Penutupan Pameran “Kosmopolitanisme Pakwan Pajajaran: Samida dan Interaksi Daerah Sekitarnya” dalam rangkaian acara Hari Jadi Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Kantor Walikota Bogor 5 Juni 2025.

** Peneliti Naskah Sunda Kuna; Peneliti dalam program Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia (DREAMSEA) – Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Jakarta; Anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Pusat; Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cianjur; Pengelola website Kairaga.com.

1 Pernyataan Saleh Danasasmita pada bagian penutup buku *Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi* (Danasasmita, 2003).

2021), di mana satu kelompok menyoroiti kelompok lainnya karena dianggap “membelokkan sejarah” dengan suatu kesimpulan penelitian yang belum final.

Mengemukakan argumentasi mengenai “samida” ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan sah saja dalam kajian sejarah. Perbedaan penafsiran yang muncul, pada dasarnya, seringkali bersumber dari disparitas dalam kemampuan membaca dan mengakses sumber-sumber primer, serta perbedaan perspektif dalam mengolah dan mensintesis data-data tersebut. Inilah yang kemudian melahirkan beragam pandangan mengenai istilah kuno yang menarik ini.

Dari penelusuran narasi umum tentang “samida” yang banyak beredar di masyarakat, khususnya di berbagai platform daring, setidaknya dapat diidentifikasi tiga narasi utama. Masing-masing narasi ini memiliki perspektifnya sendiri dalam menafsirkan pembacaan dari sumber tekstual maupun non tekstual berdasarkan keterangan pada Prasasti Batutulis. Untuk mengurai dan memahami ketiga sudut pandang tersebut, berikut disampaikan ringkasannya secara berurutan.

Samida – Hutan Buatan (Hutan Larangan)

Narasi pertama, *samida* dikatakan merupakan ‘hutan larangan’, ‘hutan buatan’, ‘taman buatan’, atau ‘hutan konservasi’ yang didirikan pada masa kerajaan Pajajaran oleh Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja) (Aesyah, 2020; Fitria, 2023; Kusumo, 2020). Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Poerbatjaraka (1921) yang kemudian diikuti oleh banyak peneliti setelahnya (Atmamihardja, 1958; Danasasmita, 2003, 2014a; Djafar, 2011; Munandar, 2011). Agus Arismunandar (Melawan Lupa Metro TV, 2019) berpendapat bahwa hutan lindung atau hutan larangan itu di dalamnya terdapat jenis kayu wewangian. Konon pada masa lalu hutan tersebut dibuat sebagai upaya perlindungan karena di dalamnya terdapat jenis tanaman kayu yang digunakan untuk upacara suci yang juga sebagai reservoir air (BPCP Banten, 2017; Bramantyo, 2020; Riswati, 2021). Rosidi (2000, 108, 605) mencatat perihal ini sebagai “membuat hutan larangan di Samida”, sehingga mungkin ditafsirkan bahwa ada sebuah hutan di daerah yang bernama Samida.

Dalam berbagai pendapat ini pada intinya *samida* diasosiasikan dengan suatu kawasan yang ditanami jenis pepohonan tertentu untuk upacara persembahan (Liputan6.com, 2020). Secara khusus bahkan disebutkan kayu tersebut digunakan untuk ritual pembakaran mayat (kremasi) (UNPAK, 2020). Mengenai letak lokasinya, Saleh Danasasmita (2014a, 2014b; Danasasmita dkk., 2006, hlm. 88) berpendapat bahwa *samida* itu kemungkinan berada di Bukit Badigul dekat Rancamaya. Namun belakangan, mengemuka asumsi bahwa “hutan *samida*” yang dimaksud dalam Prasasti Batutulis sebagai wilayah Kebun Raya Bogor saat ini (Melawan Lupa - Narasi Sejarah Kerajaan Pajajaran 2019).

Versi narasi inilah kemudian cukup banyak diperbincangkan dan dijadikan referensi dalam publikasi buku-buku yang berhubungan dengan sejarah Kota Bogor (Jatmiko 2019) hingga tentang isu lingkungan hidup dan ekowisata (Resowiredjo, 2018; Supriatna, 2024). Pemerintah Kota Bogor juga telah merekognisi narasi ‘samida’ sebagai suatu area yang diasosiasikan dengan ‘hutan’ di dalam berbagai upaya publikasi dan kebijakannya dalam perencanaan tata ruang (Perwali Kota Bogor No. 5 tahun 2024), pelestarian lingkungan (Lestari, 2022) dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Harahap 2022).

Samida – Pohon Palasa (Ploso)

Narasi kedua, tampaknya merupakan kelanjutan atau penjelasan lebih spesifik mengenai jenis pohon yang terdapat dalam “hutan samida” tadi. Mungkin ini wujud konsekuensi logis bahwa jika ada hutan yang dibuat untuk tujuan khusus, maka “perlu” ada jenis pohon tertentu yang dikhususkan karena dianggap memiliki nilai tinggi sebagai sarana suatu upacara. Mengenai hal ini beberapa pihak telah mencoba mengurai dan menelusuri jenis pohon apa yang dimaksud di dalam “hutan samida” itu.

Di antara peneliti yang menafsirkan jenis pohon yang dimaksud yaitu Usep Soetisna. Ia menyebutkan bahwa *samida* merujuk pada suatu jenis pohon *ploso* atau *palasa* (*Butea monosperma*) yang banyak digunakan oleh pemeluk agama Hindu untuk upacara keagamaan. Selain, itu ia juga menarasikan bahwa *samida* berarti ‘suguhan dalam ritual api’ yang merujuk kepada pemujaan Dewa Agni, serta merujuk pada sejenis kayu pemantik api pada ritual pembakaran mayat dalam agama Hindu di masa lalu (Sumardiyani, 2020; Supyadin, 2023). Tafsiran ini seolah melengkapi keberadaan suatu “hutan” dengan jenis pohon “ploso” yang kemudian banyak dikutip oleh berbagai pihak (Allo, 2020; Bramantyo, 2020). Tidak hanya diakui oleh pemerintah Kota Bogor (Harahap 2022), tafsiran *samida* sebagai jenis pohon “ploso” juga menjadi narasi yang cukup populer sebagai “pohon pusaka” (Evan 2021), bahkan hingga Kabupaten Garut (Baihaqi, 2022) dan Ciamis (Darsono 2021). Narasi ini kemudian diteruskan oleh para konten kreator hingga menjadi semakin populer di lini masa media sosial dengan berbagai perspektifnya (Bang @an, 2024; Bogor Tempo Doeloe, 2025; M Hakim Bawazier, 2023).

Samida – Pohon Gaharu

Narasi ketiga masih mirip dengan yang kedua, yaitu *samida* sebagai jenis pohon. Pengertian mengenai suatu tempat berbentuk “hutan” tampaknya masih didukung. Namun, jenis pohon yang dimaksud adalah gaharu beringin (*Aquilaria malaccensis*). Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Maki Sukmawijaya yang mendasarkan argumentasinya kepada kisah dalam Pantun Bogor² dan keterangan folklor di sekitar kawasan Prasasti Batutulis. Ia tidak sependapat dengan narasi yang menyatakan bahwa *samida* adalah jenis pohon ploso yang digunakan untuk ritual pemujaan dewa api dalam agama Hindu, sebab masyarakat Pajajaran bukan menganut agama Hindu tetapi agama Sunda (Supyadin, 2023). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di dalam Pantun Bogor kayu *samida* adalah kayu wangi untuk *ngukus* (membuat pedupaan), mudah terbakar dan berwarna hitam. Wangi dari pembakaran kayu itu konon dapat menembus sembilan mandala dan bisa memanggil *karuhun* turun ke bumi. Penanaman jenis pohon gaharu beringin di kerajaan Pajajaran diperkirakan sebagai komoditas yang memiliki nilai tinggi. Walaupun demikian, narasi ini masih dipertanyakan kebenarannya (Ano, 2024).

2 Pantun Bogor adalah kisah naratif *pantun Sunda* yang berasal dari daerah Bogor. Beberapa judul yang diketahui antara lain *Dadap Malang Sisi Cimandiri*, *Kalang Sunda Makalangan*, *Paku Jajar Beukah Kembang*, *Pakujajar di Lawanggintung*, *Kujang di Hanjuang Siang*, *Pajajaran Seren Papak*, *Curug Sipadaweruh*, *Tunggul Kawung Bijil Sirung*, *Lawang Saketeng ka Lebak Cawene*, dan *Ronggeng Tujuh Kalasima* (Sulastri, 2014).

2. *Samida* dalam Prasasti Batutulis

kata “*samida*” (dengan kotak merah) pada *estampage* Prasasti Batutulis koleksi EFEO (Gunawan & Griffiths 2021)

ସମିଦ
samida

Setelah kita mengulas kembali berbagai narasi umum mengenai penafsiran kata *samida* yang berkembang saat ini, tentu kita perlu melacak kembali bagaimana narasi dan penafsiran tentang *samida* di dalam Prasasti Batutulis itu ditafsirkan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terhadap Prasasti Batutulis telah dilakukan dalam beberapa dekade sejak abad ke-19 oleh para sarjana. Upaya penelitian awal yang telah dilakukan termasuk pendokumentasian, antara lain dengan membuat “cetakan tangan” (1806), transliterasi (1853), pembuatan foto oleh van Kinsbergen (1869), hingga pembuatan acuan kertas (1975) (Danasmita 2014).

Saleh Danasasmita (2014) dalam buku *Menelusuri Situs Prasasti Batutulis* merangkum berbagai upaya pembacaan teks Prasasti Batutulis yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sehingga cukup memudahkan kita dalam proses perbandingan ulang teks *samida* yang kita diskusikan di sini. Ia memerikan kembali hasil bacaan (transkripsi) Friederich (1853), Holle (1869), Pleyte (1911), dan Poerbatjaraka (1921), lalu menerjemahkan kembali hasil terjemahan mereka (bahasa Belanda) ke dalam bahasa Indonesia. Ia kemudian juga memberikan komentar dan pembahasan secara rinci dan mengusulkan pembacaan ulang disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Di dalam tulisan ini saya juga menyertakan juga hasil bacaan dan terjemahan dari Saleh Danasasmita (2014), ditambah dengan pembacaan Holle (1822) –yang tampaknya terlewat dalam pembahasan Danasasmita–, Djafar (2011), dan pembacaan terbaru dari Gunawan & Griffiths (2021). Dari berbagai penelitian tersebut kita dapat melihat keragaman pembacaan, terjemahan serta tafsiran terhadap *samida* dengan berbagai konteks yang diajukan. Untuk mengurai bagaimana para peneliti terdahulu menafsirkan *samida*, berikut ini disajikan kembali kutipan dan terjemahan bagian kalimat yang mengandung kata *samida*.

Bacaan R. Friederich dalam TBG I (1853:442-468):

[6] [...] sasi(d)da sokata ka-noesa lara, ja si-anoe (gěna) sakata
 [7] ka-goeroenoesan, sabalasan, - na **samidha**, - na sang hjang talaga
 [8] rena mahawidjaja, [...]

Terjemahan³:

[6] [...] mereka yang utama (membawa mereka) menuju Nusa Dara. O engkau (orang-orang) bawalah (atau tempatkanlah) kendaraan itu
 [7] ke gurunusa; buktikanlah rasa terima kasih anda, (**pujalah**) **Agni**, (pujalah) dewa telaga
 [8] kebahagiaan, [...]

Bacaan K.F. Holle dalam TBG XVII (1869: 483-488):

[6] [...] sasida mokta ka nusa lara(ng) ja sya noe nyan (njeun) saka(n)ta
 [7] ka goeroe noesan ... ? **nyan samida**, nyan sanghyang talaga
 [8] rěna maha widjadja [...]

Terjemahan⁴:

[6] [...] dialah itu, yang telah membuat (mendirikan) *saka(n)ta*
 [7] *ka gurunusan*, ... yang telah **membuat (mendirikan) puja-api**, yang membuat telaga
 [8] kebahagiaan [...]

3 Terjemahan bahasa Indonesia disajikan oleh Saleh Danasasmita (2014); “[...] *sasi(d)da* (maand) *sokata* (de rijtuigen, vehikel's of *vimanas*) *ka-noesa lara* (naar Noesa Lara, of het eiland der jonkvrouw), *ja si-anoe* (o gij!) *gěna* (-) *sakata* (rijtuigen) *ka-goeroenoesan* (naar eiland der goeroe), *sabalasan* (-), *njan* (benevens het [behoorlijk] gevolg en de zitplaatsen [de goden] of de zetels der volgelingen) – *na* (ter vereering) ***samidha*** (een naam van den god **Agni**), – *na* (ter vereering) *sang hjang talaga rena mahawidjaja* (de godheid van het meer der vreugde, de groote zegepralende)[...]” (Friederich 1853:460-466)

4 Terjemahan bahasa Indonesia disajikan oleh Saleh Danasasmita (2014); “[...] die zich gaan oplossen (van de wereled afscheiden) te Noesa Lara⁽²⁾ . . . hij is ‘t, die [gemaakt? verrigt] heeft saka- (n)? taka⁽³⁾ goeroe noasan . . . die {gemaakt? verrigt} **heeft het brandoffer?**⁽⁴⁾ die) maakte het meer der vreugde der groote overminning⁽⁵⁾ [...]” (Holle 1869: 487)

Bacaan Holle dalam TBG XXVII (1882), berupa alih aksara ke dalam aksara Jawa baru:

- [6] [...] kacana (l. kancan), sa (l. sang) sidha mokta ka nusalarang ? ya syi nu nyyin (l. nyiyën atau nyen) sakata ?
- [7] ka gurunusan sa? talasa ? na ? **nyin samidha**, hyin sahyi (l. sang hyang) talaga
- [8] renamahawijaya, [...]

Di dalam edisi ini Holle tidak menyertakan terjemahan bahasa Belanda, jadi analisisnya hanya berupa rekonstruksi dan transkripsi ke dalam aksar Jawa baru.

Bacaan Pleyte dalam TBG LIII (1911: 155-220) berupa koreksi terhadap bacaan Holle sebelumnya:

- [6] [...] sasida mokta ka noesa lara(ng). ja sija nu *njian sakeoata*
- [7] *ka goegoenoengan ngabalaj, njian sa?da, njian sanghijang talaga*
- [8] rena mahawidjaja, [...]

Terjemahan⁵:

- [6] [...] yang telah wafat dan dipusarakan di Nusa larang. Ya dialah yang membuat istana
- [7] di pegunungan, dikelilingi dinding (tembok), **yang membuat sa?da**, yang membuat telaga suci
- [8] rena mahawijaya [...]

Bacaan Poerbatjaraka dalam TBG LIX (1921: 380-417):

- [6] [...] sasida mokta ka noesa lara(ng) ja sija nu njijan sakata
- [7] ka goegoenoengan ngabalaj **njian samida** njijan sa(ng) hijang talaga
- [8] rëna mahawidjaja [...]

Terjemahan⁶:

- [6] [...] yang mencari akhir hayatnya ke Nusa Larang. Dialah, yang menyebabkan kendaraan dapat
- [7] melalui pegunungan, yang mendirikan balai, **yang membuat samida (yaitu hutan cadangan yang kayu-kayunya digunakan untuk upacara suci)**, yang membuat danau talaga
- [8] warna-mahawijaya [...]

5 Terjemahan bahasa Indonesia disajikan oleh Saleh Danasasmita (2014); ‘[...] zalig afgestorven en bijgezet op Noesa larang. Ja hij was het, die maakte een burcht in het bergland, met een muur omgeven, **die maakte een ? . .da**, die maakte het heilige meer Rena Mahawidjaja [...]’ (Pleyte 1911:161).

6 Terjemahan bahasa Indonesia disajikan oleh Saleh Danasasmita (2014); ‘[...] hij die gestorven/reeds naar noesa lara(ng) die maakt (dat) de voertuigen naar de berglanden (gaan); een *bale* d.i. openbare vergaderzaal maakt, die maakt brandhout, die maakt de meer Talaga rena maha widjaja [...]’ (Poerbatjaraka 1921: 385-387).

Poerbatjaraka lebih lanjut mengemukakan bahwa terjemahannya terhadap kata *samidha* seharusnya mengikuti arti dari terjemahan terdahulu yang diberikan oleh Holle (1869, 1882), yaitu “persembahan pembakaran”, walaupun Pleyte (1911) tidak dapat membacanya. Dari sinilah Poerbatjarakan memperkirakan adanya pergeseran makna asli dari *samidha* dalam bahasa Sansakerta, ke dalam bahasa Jawa Kuna (berdasarkan teks *Adiparwa*) dan bahasa Sunda menjadi “kayu bakar”. Dalam lanjutan tafsirannya terhadap prasasti Batutulis ia menyebutkan bahwa tampaknya Pakuan telah menyediakan sebuah hutan yang kayunya secara eksklusif ditujukan untuk api persembahan para suci.

“*samida*” heeft Pleyte niet kunnen lezen. Er staat duidelijk *samida* zooals Holle ook gelezen heeft, dat hij met brandoffer vertaalt. Dit woord is een verbastering van het Skt. *Samiddha* en beteekent verbrand enz. In het Oud-Jav. Heeft het echter reeds een eenigszins gewijzigde beteekenis en wel z.v.a. (offer)-brandhout. Dit woord komt voor in hetzelfde hoofdstuk van de *Adiparwa* voornoemd, in het volgend verband:

[...]

Men ziet dus dat *samidha* in deze passage kwalijk een ander vertaling toelaat dan de hierboven gegevene. Mijns inziens moet *samida* op den steen ook hetzelfde beteekenen. Blijkbaar heeft de stichter van Pakwan een bosch gereserveerd, waarvan het hout uitsluitend bestemd is voor het offervuur van de heiligen. De begripsovergang van vuur tot hout of speciaal brandhout heeft men ook in het Sundaneesch: *Soeloeh* Javaansch en Maleisch: fakkel, Oud-Javaansch *sëlêh*, glavis, is in het Sundaneesch brandhout.”

Terjemahan:

"Kata *samida* tidak dapat dibaca oleh Pleyte. Tertera jelas *samida* sebagaimana Holle juga membacanya, yang ia terjemahkan dengan 'persembahan bakaran'. Kata ini adalah bentuk rusak dari Sanskerta *Samiddha* dan berarti 'terbakar dsb.' Dalam Jawa Kuno, maknanya sudah sedikit berubah, yaitu semacam '(persembahan)-kayu bakar'. Kata ini muncul dalam bab yang sama dari *Adiparwa* yang telah disebutkan, dalam konteks berikut:

[...]

Jadi terlihat bahwa *samidha* dalam kutipan ini sulit memungkinkan terjemahan lain selain yang diberikan di atas. Menurut pendapat saya, *samida* pada batu [prasasti] juga harus berarti hal yang sama. Tampaknya pendiri Pakuan telah menyediakan sebuah hutan, yang kayunya secara eksklusif ditujukan untuk api persembahan para suci. Transisi makna dari api menjadi kayu atau khususnya kayu bakar juga ditemukan dalam bahasa Sunda: *Suluh* (yang dalam bahasa Jawa dan Melayu: *obor*, Jawa Kuno *sëlêh*, jelas, adalah 'kayu bakar' dalam bahasa Sunda)."

Bacaan Saleh Danasasmita (2014):

[6] [...] sang sida mokta ka nusa larang, ya siya nu nyiyan sakaka-

[7] la gugunungan ngabalay **nyiyan samida**, nyiyan sanghyang talaga

[8] rena mahawijaya, [...]

Terjemahan:

[6] [...] yang mendiang ke Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan (berupa)

[7] gunung-gunungan, membangun jalan yang diperkeras dengan batu, **membuat samida**,
membuat sanghyang talaga

[8] rena mahawijaya, [...]

Versi terjemahan lain juga tersedia (Danasasmita dkk., 2006)

[6] [...] yang mendiang ke Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan (berupa)

[7] gunung-gunungan, menjadikannya sebuah bukit punden untuk **(hutan) samida**, membuat talaga

[8] Rena Mahawijaya [...]

Danasasmita (2003, hlm. 136) juga menyajikan terjemahannya dalam bahasa Sunda modern:

[6] [...] nu surup ka Nusa Larang. Nya anjeunna nu ngadamel tanda pangéling-ngéling (mangrupa)

[7] gugunungan ngabalay ngadamel (**leuweung**) **samida**, ngadamel Sanghiang Talaga

[8] Rena Mahawijaya [...]

Tampak perbedaan dalam interpretasi *ngabalay* sebagai “membangun jalan yang diperkeras dengan batu”, dengan “menjadikannya sebuah bukit punden”, dengan mempertahankan arti “nyiyen samida” sebagai “membuat samida” atau “untuk (hutan) samida”.

Bacaan Hasan Djafar (2011):

[6] [...] sang sida mokta ka nusa larang ya sia nu nyiyen sakaka

[7] Ia, gugunungan ngabalay, **nyiyen samida**, nyiyen sang hiyang talaga (wa)

[8] rna mahawijaya, [...]

Terjemahan:

[6] [...] yang mendiang di Nusalarang. Beliaulah yang membuat tanda peringatan

[7] (berupa) gugunungan, memperkeras jalan, **membuat samida**⁽¹⁸⁾ membuat sang hiyang talaga (wa)

[8] rna mahawijaya [...]

Dalam catatan kaki nomor (18) Hasan Djafar menyebutkan bahwa: “**samida** mungkin merupakan hutan lindung yang kayu pohonnya digunakan dalam upacara.” Tampaknya ia mengikuti makna kata *samida* sebagai ‘hutan larangan’ yang merupakan salah satu karya besar dari Sri Baduga Maharaja seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Poerbatjaraka (1921).

Bacaan Aditia Gunawan & Arlo Griffiths (2021):

[6] [...], sarñ siða mokta ka nusa laram, ya syi nu (ñ)yin sakaka-

[7] Ia, gugun(un)an, (ña)balay., **ñyin samida**, ñyin sam hyi(ñ) talaga [va-]

[8] R na mahavijaya, [...]

Terjemahan⁷:

[6] [...] (ia) yang lenyap ke Nusa Larang. Ia, yang membuat monumen peringatan,

[7] bukit buatan, melapisinya dengan batu, **ia membuat tanah ritual (samida)**, ia membuat

[8] Telaga Warna yang suci [...]

Mengenai kata *samida* Aditia Gunawan & Arlo Griffiths (2021) memberikan komentar bahwa kata itu berasal dari bahasa Sansakerta *samidh* yang berarti ‘kayu bakar’, tetapi berdasarkan sumber bandingan naskah Sunda Kuna *Sanghyang Swawar Cinta*, maka mereka lebih memilih untuk menafsirkan *samida* sebagai “tanah ritual” (*ritual ground*):

7 [6] [...] the one who vanished to Nusa Larang. He, that one, produced the commemoration monument, [7] artificial hill, cladged [it] with stone; **he produced the ritual ground (samida)**; he produced [8] the holy Color Lake [...] (Gunawan & Griffiths 2021).

The word *samiḍa* means firewood (Skt. *samidh*), but we believe that the word is used here as equivalent for *pasamiḍaan*, a term designating the place where various acts of religious devotion were carried out, as in SSC 1125: *dāṇān bale pañayakan, saṅgar paṅyilan, pahoman ṅuruṅ jalan, kalavan pasamidaan, gāsan ṅukus puja ṅapu* “with the weaving pavilion, the shrine *paṅyilan*, offering places surrounding the road, along with the place for firewood (*pasamidaan*), for burning incense, worshipping, and sweeping.”

Terjemahan:

Kata *samiḍa* berarti kayu bakar (Skt. *Samidh*), tapi kami percaya bahwa kata yang digunakan di sini memiliki arti yang sama dengan *pasamiḍaan*, sebuah istilah yang digunakan untuk tempat di mana berbagai kegiatan upacara religius diselenggarakan, seperti terdapat dalam SSC 1125: *dāṇān bale pañayakan, saṅgar paṅyilan, pahoman ṅuruṅ jalan, kalavan pasamidaan, gāsan ṅukus puja ṅapu* “dengan balai untuk menenun, tempat pemujaan *paṅyilan*, tempat persembahan mengelilingi jalan, dengan tempat untuk kayu pembakaran (*pasamidaan*), untuk membakar wewangian, menyembah, dan menyapu.”

Dalam komentar tersebut tampaknya *samida* tidak secara spesifik ditafsirkan sebagai ‘hutan’, melainkan lebih umum sebagai ‘tanah ritual’ (*ritual ground*) yang mungkin saja bukan berupa hutan. Tentu saja interpretasi demikian dapat berdampak pada terbukanya kemungkinan lebih luas mengenai lokasi tempat ritual yang dimaksud: Apakah di lokasi yang kini berdiri Kebun Raya Bogor, ataukah ada kemungkinan di tempat lain?

Keterangan menarik tentang “Sanghiyang Talaga Warna Wijaya” oleh Gunawan & Griffiths (2021) maupun Djafar (2011). Bacaan tersebut merupakan koreksi dari bacaan terdahulu dari “Talaga Rena Mahawijaya” yang seringkali diasosiasikan dengan Rancamaya berdasarkan perbandingan dalam carita Pantun Bogor (Saleh Danasasmita 2014; Saleh Danasasmita, Undang Ahmad Darsa, dan Edi Suhardi Ekadjati 2006). Dengan adanya pembacaan baru terhadap “Talaga Warna Mahawijaya” maka membuka perspektif lain, bahwa karya-karya yang dibuat oleh Sri Baduga Maharaja tersebut lokasinya mungkin saja tidak harus selalu berbedakatan dengan lokasi pusat keraton Pakuan⁸.

Mengingat kembali bahwa Ameng Layaran dalam naskah *Bujangga Manik* juga pernah mengunjungi sebuah kabuyutan suci Pakuan di kaki Gunung Agung (Gunung Gede) yang disebut “Sanghiyang Talaga Warna” (Noorduyn dan Teeuw 2009, 500), tentu merupakan sebuah tempat istimewa sehingga patut untuk dicatat dalam perjalanannya. Puncak Gunung Agung (Gede) yang sebagai puncak tertinggi di wilayah Pakuan tentu memiliki makna penting dan sakral bagi kepercayaan pada masa Sunda Kuna, seperti yang disebutkan dalam *Bujangga Manik*:

*Panjang ta(n)jakan ditedak,
ku ngaing dipeding-peding.
Sadatang aing ka Puncak,
deuuk di na mung(ng)kal datar,
teher ngahihidan awak.
Teher sia ne(n)jo gunung,
itu ta na bukit Ageung,
hulu wano na Pakuan.
(BM:57-64)*

Tanjakan panjang kudaki,
kulalui selangkah demi selangkah.
Setibanya aku di Puncak,
duduk di atas batu datar,
lalu mengipasi diri.
Lalu dia memandang gunung:
itulah yang namanya Gunung Agung,
puncak tertinggi di wilayah Pakuan.

8 Jika Talaga Warna Mahawijaya diasumsikan sebagai danau Talaga Warga di kawasan Puncak, maka berdasarkan pengamatan peta digital satelit modern (Google Maps), jarak antara situs Prasasti Batutulis di pusat kota Bogor dengan Talaga Warna di kawasan Puncak adalah sekitar 36 Km melalui rute jalan raya (diakses 29 Mei 2025).

Dalam perjalanannya kemudian ia sampai pada danau pegunungan Sanghiyang Talaga Warna yang terhampar:

*Sadatang ka bukit Ageung,
eta hulu Cihaliwung,
kabuyutan ti Pakuan,
sanghiang Talaga Warna.
(BM:1351-1354)*

Sedatangnya ke Gunung Agung,
itulah hulu sungai Ci-Haliwung,
tempat suci di Pakuan,
Talaga Warna nan suci.

Jika lokasi karya besar Sri Baduga Maharaja itu tidak harus berada di dekat pusat kerajaan, maka apakah mungkin bahwa fakta banyaknya struktur “gugunungan” buatan yang menyerupai gunung seperti Bukit Badigul⁹ (Danasasmita dkk., 2006) maupun punden-punden berundak yang “dibalay” dengan bebatuan (Munandar, 2011; Priambodo, 2001) di sekitar wilayah Bogor juga merupakan suatu rangkaian karya besar lainnya dari Sri Baduga Maharaja?

Dengan demikian petunjuk dari Saleh Danasasmita (2003) yang menyebutkan bahwa “samida” mungkin merupakan bukit buatan yang sekarang dikenal sebagai Bukit Badigul di Rancamaya, perlu mendapat perhatian kembali. Namun, mengenai hal ini tentu saja diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan berbagai sumber bandingan lainnya yang relevan.

3. *Sakakala*: Tanda Peringatan Bagi Raja yang Telah Meninggal

Sakakala adalah prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja atau pejabat kerajaan untuk memperingati atau mengenang jasa dan karya raja atau pejabat yang pernah berkuasa sebelumnya (Danasasmita, 2003, 2014a; Rosidi, 2000, hlm. 565). Prasasti Batutulis termasuk jenis prasasti *sakakala*, seperti halnya Prasasti Rumatak atau disebut juga Prasasti Geger Hanjuang (Danasasmita dkk., 2006; Rosidi, 2000, hlm. 241).

Prasasti Batutulis dipastikan dibuat setelah Sri Baduga Maharaja wafat (Danasasmita 2014, 58). Pembuatan prasasti batutulis dimaksudkan sebagai tanda peringatan atau *sakakala* oleh Surawisesa untuk Prabu Sribaduga Maharaja yang telah meninggal. Namun, kemudian muncul pertanyaan mendasar yang muncul mengenai tata cara pemulasaraan jenazah: apakah jasad orang yang meninggal pada masa Sunda kuna dibakar (dikremasi) atau dikubur? Apakah upacara kematian tersebut berhubungan dengan pemujaan dewa tertentu?

Dengan mendalami keterangan yang tersedia dalam literatur Sunda Kuna, kita berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik tersebut. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks ini, “pemulasaraan” merujuk pada tata cara mengurus fisik jasad manusia yang telah meninggal, bukan dalam artian proses kelepasan jiwa atau moksa yang bersifat abstrak dan metafisik. Untuk itu kita perlu meninjau bagaimana ritual kematian dan praktek pemulasaraan jenazah dalam agama Hindu secara umum, serta perbandingannya dengan tradisi yang tercatat dalam literatur kuno di Nusantara maupun yang masih hidup dalam ritual Hindu di Bali.

⁹ Danasasmita (2006, 121) memperkirakan bahwa *sasakala gunung* yang dimaksud di dalam Prasasti Batutulis adalah Bukit Badigul yang berada di daerah Rancamaya.

3.1 Pembakaran Jenazah (Kremasi)

Mengenai praktik kremasi dalam kebudayaan Sunda Kuna tampaknya belum ditemukan sumber tekstual yang secara eksplisit menyebutkannya. Namun, ada sebuah narasi yang mengisahkan proses kremasi terhadap jasad orang Sunda, meskipun hal ini berasal dari penafsiran teks manuskrip berbahasa Jawa Kuna. Yoseph Iskandar (2008: 203) menafsirkan kronik sejarah Sunda Kuna dengan menyajikan cuplikan dari peristiwa Tragedi Bubat, tepatnya setelah insiden tragis yang menelan korban jiwa dari pihak Sunda. Penting untuk diketahui bahwa dalam membangun narasinya, Iskandar tidak hanya menggunakan naskah-naskah Sunda Kuna sebagai sumber primer, tetapi juga merujuk pada naskah-naskah Pangeran Wangsakerta, yang oleh beberapa pihak masih dianggap kontroversial (Ekadjati, 2005).

Berikut adalah narasi yang ia paparkan berdasarkan naskah *Pustaka Rajya-rajya i Bhumi parwa II sargah 2*:

Ketika Sang Maharaja Majapahit tiba bersama pengiringnya dan Patih Mangkubumi Gajah Mada tiba di Bubat, ia meneliti dan memperhatikan orang-orang Sunda satu demi satu. Ketika Sang Maharaja Rajasanagara melihat puteri Dyah Pitaloka telah binasa, sangatlah duka hatinya. Ia terisak menahan tangis. Kemudian semua mayat itu dimasukkan ke dalam *bandusa* (peti mati) dan diberi tulisan yang memuat nama masing-masing. Tak lama kemudian Sang Prabu Hayam Wuruk keluar dari tempat (kemah) sang puteri. Dari jauh kelihatan di atas tenda itu berkibar dua buah panji, yaitu panji Kerajaan Majapahit dan panji Kerajaan Sunda. Sang Patih Mangkubumi Gajahmada telah ditugasi oleh Sang Prabu Majapahit untuk menyelenggarakan upacara kematian secara kebesaran esok harinya. Semua mayat yang telah dimandisucikan, dengan penuh kebesaran **diperabukan di atas tumpukan kayu cendana yang wangi**. Sang Prabu Hayam Wuruk mengawasi upacara penyembahan mayat puteri Dyah Pitaloka dan mayat Prabu Maharaja Sunda. Sedangkan penyempurnaan mayat-mayat lainnya dilakukan oleh Sang Patih Mada, para menteri agung, para pemuka agama dan pembesar lainnya. (Iskandar 2008: 203)

Dari narasi tersebut, diperoleh beberapa keterangan kunci mengenai tata cara pemulasaraan jenazah melalui kremasi dalam peristiwa Palagan Bubat, yaitu pembakaran dengan api suci. Berdasarkan interpretasi Yoseph Iskandar, ritual ini terjadi di wilayah kerajaan Majapahit dan dilakukan oleh pihak kerajaan Majapahit. Prosesnya meliputi empat tahapan: pertama, penyimpanan jenazah di dalam peti; kedua, pelaksanaan upacara kematian; ketiga, jenazah dimandikan secara suci; dan keempat, dikremasi di atas tumpukan kayu cendana.

Dengan demikian, meskipun proses kremasi jenazah digambarkan, ritual tersebut pada dasarnya bukan dilakukan oleh masyarakat Sunda, melainkan oleh masyarakat Jawa (kuna) di lingkungan kerajaan Majapahit. Kemudian Yoseph Iskandar berikutnya menyatakan bahwa Sang Mangkubumi Suradipati dari kerajaan Sunda mengirimkan utusan ke Majapahit untuk menjemput semua abu jenazah (*hawu-wangkay*) yang kemudian dibawa ke ibu kota (Kawali) untuk dipusarakan sebagaimana mestinya:

Abu jenazah orang-orang yang gugur di palagan Bubat itu kemudian **dipusarakan** di *Sanghyang Linggahiyang* yang sekarang menjadi pemakaman Islam, yaitu Astana Gede Kawali (Iskandar 2008: 206).

Dalam narasi tersebut ia menyatakan bahwa abu jenazah itu kemudian dipusarakan atau dikubur sehingga menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah menguburkan abu jenazah hasil kremasi merupakan praktek umum dalam ritual agama Hindu, khususnya dalam konteks masyarakat

zaman Sunda Kuna? Karena belum ditemukan sumber tekstual tentang kremasi dalam literatur Sunda kuna yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, maka untuk mencoba menjawab pertanyaan itu perlu kiranya untuk meninjau bagaimana gambaran praktek kremasi dalam agama Hindu yang diketahui saat ini dari sumber-sumber lain sebagai perbandingan.

3.1.1 Ritual Kremasi dalam Agama Hindu

Praktik ritual dan upacara kremasi atau pembakaran jenazah dalam agama Hindu dikenal dengan berbagai istilah seperti *agni sanskar* (Samarth 2018), *antyeshti samskar* (Antyeshti Samskar Committee 2009), *antima samskara*, *antya-kriya*, *anvarohanyya*, atau *vahni samskara*. Sumber awal dari ritual upacara kremasi ini dapat ditarik kembali ke skriptur kuno keagamaan Hindu yaitu *Rigveda* bagian 10.16 (Griffith 1897; Jamison dan Brereton 2020). Upacara ini secara aktif melibatkan dan menghormati Dewa Agni (Api). Agni dipandang bukan sekadar alat pembakar, melainkan sebagai perantara ilahi yang membawa persembahan, memurnikan tubuh fisik, dan memandu jiwa yang meninggal menuju alam berikutnya. Melalui mantra dan ritual, Dewa Agni dimohon untuk membantu proses transisi spiritual ini. Asap yang membubung ke langit dari tumpukan kayu bakar dilihat sebagai simbol pembebasan jiwa dan penyatuannya dengan surga (Ghosh & BK, 2022).

Dalam kepercayaan Hindu kematian dipandang bukan sebagai akhir, melainkan sebuah transisi bagi jiwa (*atman*). Umat Hindu percaya pada reinkarnasi, di mana tubuh fisik mati tetapi jiwa terus lahir kembali dalam beragam bentuk—manusia, hewan, serangga, atau tumbuhan—tergantung pada akumulasi karma dari kehidupan sekarang dan sebelumnya. Siklus kelahiran kembali ini berlanjut hingga jiwa mencapai *moksha*, yaitu ketika ia menemukan hakikat sejatinya dan bersatu dengan Brahman, Tuhan Yang Mahakuasa yang bermanifestasi dalam ribuan dewa dan dewi. Untuk menghapus karma negatif dan mempercepat perjalanan menuju *moksha*, umat Hindu melakukan berbagai praktik seperti puasa, pengakuan dosa, doa intens, atau mencukur kepala (Antyeshti Samskar Committee, 2009).

Perjalanan spiritual seorang Hindu ditandai dengan berbagai upacara keagamaan yang disebut *samskara*, dengan *antyeshti* sebagai upacara terakhir dan paling penting setelah kematian. Ritual kremasi ini dianggap sebagai *yagya* (persembahan) terakhir, di mana tubuh kasar dipersembahkan kepada *agni* (api), mengembalikannya ke lima elemen dasar pembentuknya—air, udara, api, tanah, dan eter. Proses ini berfungsi untuk memutuskan ikatan antara tubuh halus dan tubuh fisik, sekaligus melengkapi siklus kehidupan pada tingkat individu dan menjaga siklus kosmik tetap bergerak (Antyeshti Samskar Committee 2009). Meskipun ritus-ritus terakhir ini telah berkembang, kremasi sebagai metode peleburan jenazah tetap menjadi praktik yang konstan dan esensial, seperti yang masih bertahan pada masa kini di tanah India maupun diaspora penganut Hindu di Bali (Indonesia), Mauritius, dan Dallas (Amerika Serikat) (Samarth, 2018) hingga di Inggris (Maddrell dkk., 2023).

Proses Antyeshti diawali dengan persiapan jenazah, termasuk memandikan, mengenakan pakaian baru, menghias dengan pasta cendana atau kunyit, serta menempatkan daun tulsi di mulut dan mengikat jempol kaki. Kemudian, ritual terakhir dilakukan di rumah oleh pendeta dengan melantunkan doa dan mantra untuk keberangkatan jiwa yang damai, disertai persembahan simbolis beras dan koin. Jenazah kemudian dibawa dalam prosesi yang dipimpin oleh putra tertua

ke krematorium. Di sana, tumpukan kayu bakar disiapkan dan jenazah ditempatkan dengan kepala menghadap selatan, sementara di tempat-tempat seperti Manikarnika Ghat di Varanasi (Tanhati, 2024), jenazah dimandikan di Sungai Gangga terlebih dahulu dan dikeringkan di tangga *ghat* sebelum diletakkan di tumpukan kayu dengan posisi kaki ke selatan dan kepala ke utara. Selanjutnya, pelayat utama menyalakan api—di Manikarnika Ghat ditunjukkan sebagai persembahan langsung kepada Agni—melambangkan pelepasan dan pemurnian jiwa. Setelah pembakaran selesai, abu dan fragmen tulang dikumpulkan dan dilarung di sungai suci, seperti Sungai Gangga, menandakan kembalinya tubuh ke elemen alam dan penyatuan jiwa dengan alam semesta. Prosesi ini diikuti dengan masa berkabung sekitar 13 hari dan upacara "Shraddha" untuk persembahan bagi jiwa yang telah meninggal (asth, 2024; Tanhati, 2024).

Ritual Ngaben – Bali

Upacara *ngaben* adalah ritual kremasi penting bagi umat Hindu di Bali, bertujuan mengembalikan roh (Atma) ke alam asalnya dan menyatukan kembali tubuh fisik (*ragha sarira*) dengan Panca Maha Bhuta. Ngaben sendiri adalah bagian dari *pitra yadnya*, yaitu persembahan suci kepada leluhur (kesrasetda, 2021). Dikenal pula sebagai *palebon*, yang berarti 'menjadikan abu', *ngaben* adalah wujud bakti dan cinta kepada leluhur (Regar 2023).

Ritual ini memiliki beragam jenis yang disesuaikan kondisi jenazah. Beberapa jenis utamanya meliputi *ngaben sawa wedana* untuk jenazah utuh, *ngaben asti wedana* untuk tulang belulang, *swasta* jika jenazah tidak ditemukan, *ngelungah* untuk anak-anak yang belum tanggal gigi, dan *warak kruron* untuk bayi. Selain itu, terdapat pula jenis lain seperti *ngaben ngewangun*, *pranawa*, *swastha*, *kerthi parwa*, dan *ngelanus*, menunjukkan adaptasi tradisi sesuai situasi (kesrasetda, 2021; M. Adrianto S., t.t.).

Tata cara *ngaben* yang dikenal dewasa ini merupakan serangkaian tahapan yang membutuhkan persiapan dan biaya besar (M. Adrianto S., t.t.; Regar, 2023). Prosesi dimulai dengan pembersihan *sawa* atau jenazah (Regar 2023), diikuti ritual *ngeringkes* di mana keluarga bersembahyang (*maktiang*) (Regar 2023). Tahapan selanjutnya meliputi *atiwa-tiwa* (pembersihan awal), *ngulapin* (memanggil roh), *nyiramin/ngemandusin* (memandikan dan menyucikan jenazah), *ngajum kajang* (penulisan aksara suci sebagai tanda ikhlas), *ngaskara* (penyucian roh), *mameras* (jika ada cucu), *papegatan* (pengiklanan), dan *pakiriman ngutang* (prosesi jenazah ke tempat kremasi) (M. Adrianto S. t.t.; kesrasetda 2021; Regar 2023). Setelah itu, dilakukan *ngeseng* (pembakaran jenazah hingga menjadi abu dan tulang yang digilas dan dimasukkan ke *nyuh gading*), dilanjutkan *nganyud* (melarung abu ke laut atau sungai) untuk menghilangkan ketidaksucian (M. Adrianto S. t.t.; kesrasetda 2021; Regar 2023). Tahap terakhir adalah *mangelud/mangoras*, pembersihan lingkungan rumah sekitar 12 hari pasca-meninggal. Setiap tahapan ini sarat makna spiritual, memastikan jiwa dapat mencapai pembebasan dan kembali ke Sang Pencipta (kesrasetda 2021).

Salah satu sumber manuskrip yang dapat dirujuk mengenai tata cara dan alur kremasi dalam upacara *ngaben* di Bali, adalah naskah lontar *Yama Tattwa*. Berikut ini disajikan kutipan dan terjemahannya (Putra t.t.):

/2b/ tingkah angupakara sawa sang mati, agung alit, nistha madhia utama, maka patuting wulah sang magama tirtha ring Balirajia, **kewala wwang mati bner tan wwang mapendem, mangde magseng juga**, saika supacaranya, prasida Sang Atma molih ring Bhatara Brahma, apitwi tan pabia, swastha ring Sang Hyang Aghni sida amanggih rahayu Sang Hyang Atma.

Kunang upakarania magseng dulurin daksina 1, canang 7 tanding, jinah 225, bras catur warna mawadah tembekur, gnahakena ring dadaning sawa, gesengan kabeh, ring sampuning basmi ika sawa, arengnia supit kadi cara pinipis ring watu yadyapi sasenden pada wenang rayu wadahn nyuh /3a/ adegakna puspa lingga tumuli ayabin bubur pirata, ketupat pesor, saji punjungan putih kuning, dyus kamaligi, anyut ikang puspa lingga ikang kampuhnia, prasida sahika kramanya.

Terjemahan:

Bila melakukan upacara kematian sesuai dengan kemampuan yang disebut sederhana, menengah dan Utama (nista, madya, utama). Agar tidak menyimpang dari petunjuk bagi umat yang beragama Hindu di pulau Bali. **Hanya orang yang mati secara wajar tidak boleh dikuburkan, agar dibakar saja**, disertai dengan upacara supaya roh orang tersebut mendapat tempat disisi Dewa Brahma. Walaupun tanpa biaya, dengan jalan upacara *swasta gheni*. Atma akan berhasil mendapat kebahagiaan yang abadi.

Adapun upacara pembakaran (*magseng/ngaben*); setibanya di kuburan (tempat kremasi) diperciki *tirta pangentas*, pada waktu proses pembakaran berjalan disertai *daksina* satu buah, canang 7, uang 225 kepeng, beras empat warna ditempatkan pada tembekur, ditaruh pada dada mayat, semuanya dibakar. Setelah mayat itu habis terbakar, kemudian arangnya diambil dengan menggunakan *sepit*, juga bisa dilakukan seperti menggiling diatas *sasenaden* atau batu, baru ditempatkan pada *bungkak nyuh gading* (kelapa gading yang muda), dirikanlah *puspa lingga* kemudian sediakan *bubur pirata*, *ketupat pesor*, sesajen *punjungan* putih, *dyus kamaligi*, setelah itu buanglah *puspa lingga* itu sampai pembungkusnya ke sungai atau ke laut, begitulah rangkaian pelaksanaannya.

Demikianlah gambaran upacara dan tata cara kremasi dalam agama Hindu secara umum serta yang masih dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali saat ini. Jika menilik kembali narasi Yoseph Iskandar berdasarkan naskah *Pustaka Rajya-rajya i Bhumi parwa II sargah 2* bahwa jenazah utusan kerajaan Sunda yang gugur di Bubat itu dikremasi (oleh pihak Majapahit), namun kemudian abu kremasi itu alih-alih dilarung ke laut atau sungai, malah dipusarakan (dikubur) di Kawali. Maka proses ini adalah sebuah anomali dalam tradisi ritual kremasi Hindu. Mungkinkah karena tradisi pemulasaraan jenazah di kerajaan Sunda berbeda dari tradisi Hindu pada umumnya?

Sejauh penelusuran saya, mengenai ada atau tidaknya konsep maupun tata cara kremasi dalam masyarakat Sunda kuna sesungguhnya masih gelap jika dilihat dari sumber informasi teks-teks Sunda Kuna yang telah dipublikasikan saat ini (Gunawan & Kurnia, 2019).

3.1.2 Perihal Agni – Sang Dewa Api

Agni, dewa api dalam Hinduisme, memegang peranan krusial dalam mitologi dan ritual Veda. Agni, yang berarti “api” dalam bahasa Sanskerta dan secara etimologis terkait dengan *ignis* Latin, mewujudkan api dalam berbagai bentuk seperti matahari, kilat, api rumah tangga, dan api persembahan (Britannica, t.t.-a; Danishta, 2022; Herman Tull, 2014). Sejumlah gelar diberikan terhadap Dewa Agni, antara lain *Ratnadhatamah* (penganugerah utama kekayaan), *Syavista* (sangat muda), *Yajista* (sangat dihormati), *Angirataamah* (angin utama), *Vedhastama* (paling dihormati), *Vajastama* (memiliki kekuatan utama), *Vrtrahantama* (penghancur kegelapan), *Mandista* (dipuja

paling tinggi), *Tavastama* (paling perkasa), dan *Sahantamah* (kekuatan paling andal) (Raka, 2021). Di dalam kosmologi Bali terdapat konsep *tri-mandala* yang terdiri atas *surya-mandala* (matahari), *soma-mandala* (bulan), dan *agni-mandala* (api) (Hooykaas, 1966, hlm. 143).

Sebagai personifikasi ilahi, Dewa Agni diumpamakan sebagai "mulut atau lidah para dewa," pembawa persembahan, dan penghubung antara alam manusia dan Tuhan. Meskipun digambarkan dengan ciri-ciri unik seperti dua wajah dan banyak lengan, serta kadang diidentikkan dengan Rudra, Agni tidak memiliki sekte khusus di Hinduisme modern. Namun, kehadirannya tetap dipanggil dalam banyak upacara, terutama oleh Brahmana Agnihotri yang melakukan ritus api, dan ia dianggap sebagai penjaga arah tenggara (Britannica t.t.).

Sejak tradisi Arya kuno, kultus api menjadi pusat kegiatan keagamaan; Agni dihormati dan dinyalakan di bumi untuk menyampaikan doa dan persembahan ke surga. Ritual domestik utama seperti upacara harian, pernikahan, dan pemakaman, semuanya berpusat pada altar api (The Pluralism Project, t.t.). Meskipun pada zaman Veda tidak ada kuil atau patung dewa khusus untuknya, Agni digambarkan melalui kata-kata sebagai pembawa pesan Tuhan. Altar api, bahkan yang rumit seperti dalam *agnicayana*, bersifat tidak permanen dan akan ditinggalkan setelah ritual selesai (The Pluralism Project t.t.). Hingga kini, ribuan tahun kemudian, altar api tetap menjadi bagian vital dari ritual domestik dan konsekrasi kuil, berfungsi sebagai ikon ketuhanan yang fundamental dan terus diperbarui. Meskipun peran Agni Veda dalam upacara ritual besar telah menjadi peninggalan sejarah, api suci dalam upacara domestik masih sangat relevan dalam pernikahan dan pemakaman Hindu, menjadi penghubung yang jelas ke periode kuno India dan mengingatkan akan signifikansi api dalam sejarah manusia (Herman Tull 2014; The Pluralism Project t.t.).

Dalam ulasan tentang upacara kremasi, dewa Agni dijadikan sebagai media perantara antara atma yang telah meninggal untuk kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu upacara kremasi disebut juga sebagai *Agni Samsakara*¹⁰ (*Agni Sansakar*) (Prasoon, 2009; Samarth, 2018). Dalam pengamatan Samarth (2018, 168) terhadap ritual *Agni Sanskar*, dua komponen Hindu yang tidak dapat ditawar tetap utuh. Pertama, kremasi dan pelepasan abu jenazah selanjutnya untuk membuang tubuh; dan kedua, pembebasan jiwa dari ikatan duniawi melalui ritus pasca-kremasi. Dalam kerangka dua pilar ritual ini, terdapat berbagai variasi dalam praktik pemakaman.

3.1.3 Ragam Ritual yang Melibatkan Api (Agni)

Ritual kremasi *Agni Sanskar* yang merupakan salah satu pelaksanaan konsep upacara *yajna*, yaitu suatu kerangka umum yang dijadikan dasar berbagai upacara persembahan. Dewa Agni, sebagai perwujudan api suci, memegang peranan sentral dan multifungsi dalam berbagai upacara Hindu, baik secara umum maupun di Bali, berperan sebagai perantara ilahi, pembawa persembahan, serta simbol pemurnian dan transformasi. Upacara-upacara utama yang secara eksplisit melibatkan Agni meliputi berbagai jenis ritual yang terdapat dalam kerangka konsep umum upacara persembahan (*Yajna*).

10 Istilah dan ritual ini juga dikenal dalam agama Sikh (Garces-Foley, 2006)

Yajna: Kerangka Umum Ritual Persembahan Hindu

Dalam agama Hindu, *Yajna* adalah konsep umum persembahan yang terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah *Srauta Yajna*, yaitu persembahan publik yang lebih kompleks, seperti *Agnistoma*. Kategori kedua adalah *Grihya Yajna*, yang merupakan persembahan untuk rumah tangga dan bersifat personal. *Yajña*, atau persembahan suci, adalah konsep fundamental dalam Hindu yang mencakup berbagai bentuk pengorbanan dan pelayanan, jauh melampaui sekadar ritual api fisik (*Kinds of Yajnas* (यज्ञभेदाः), 2020).

Yajña juga diklasifikasikan berdasarkan sifat dan frekuensinya ke dalam *Panca Yajña* (atau *Panca Maha Yajña*) yang merupakan lima kewajiban utama (Subagiasta, 2024): *Dewa Yajña* (persembahan kepada Dewa-Dewi), *Rsi Yajña* (persembahan kepada para resi atau guru spiritual), *Pitra Yajña* (persembahan kepada leluhur), *Manusa Yajña* (pelayanan kepada sesama manusia), dan *Bhuta Yajña* (persembahan kepada makhluk alam bawah dan alam semesta). Selain itu, berdasarkan tujuan dan kewajibannya, *Yajña* terbagi menjadi *Nitya Yajña* (harian dan wajib), *Naimittika Yajña* (berkala atau saat peristiwa khusus), dan *Kamyā Yajña* (dengan tujuan spesifik) (Imron, 2015; Januariawan, 2022; jati & Sutriyanti, 2021; Subagiasta & Gateri, 2024).

Ada banyak bentuk *Yajña* yang esensial. Berdasarkan medium atau praktik utamanya, ada *Tapa Yajña* yang dilakukan melalui disiplin spiritual seperti puasa atau meditasi intensif, tanpa api fisik. *Jnana Yajña* berpusat pada persembahan pengetahuan dan kebijaksanaan, baik melalui studi mendalam atau penyebaran ajaran suci. *Yoga Yajña* berfokus pada pengendalian diri dan penyatuan spiritual. Ada pula *Dravya Yajña*, yang berwujud persembahan materi atau harta benda seperti sedekah atau sumbangan. *Shastra Yajña* adalah bentuk persembahan yang dilakukan melalui kepatuhan dan penerapan ajaran kitab suci, sementara *Samadhi Yajña* dicapai melalui keadaan konsentrasi meditatif yang mendalam (Adnyana & Mardika, 2022; Imron, 2015; jati & Sutriyanti, 2021).

Di antara klasifikasi utamanya, *Homa* adalah jenis *Yajña* yang secara khusus menggunakan api sebagai medium utama. Dalam *Homa*, api (*Agni*) berfungsi sebagai perantara ilahi, yang mengonsumsi persembahan fisik (seperti *ghee*, biji-bijian, dan kayu) untuk membawanya langsung kepada para Dewa. Ritual ini umumnya dilakukan oleh pendeta untuk tujuan yang lebih besar dan spesifik (DNA Of Hinduism, 2018; “Homa (Ritual),” 2025; Staal dkk., 2001). Salah satu ritual *homa* yang ditujukan khusus untuk Dewa Agni adalah *agnihotra* (Somawati & Diantary, 2019).

Agnihotra – Persembahan kepada Dewa Api

Agnihotra, ritual api Veda Kuno (*homa yajna*) merupakan praktik harian dalam Hinduisme, sering dianggap sebagai persembahan tertinggi (*utamaning utama*). Tujuannya utama adalah untuk pemurnian diri, pemurnian atmosfer dan lingkungan, menjaga keseimbangan alam semesta, mendatangkan kemakmuran, serta meningkatkan kesadaran spiritual dan keharmonisan (Seksiorini, 2009; Somawati & Diantary, 2019; Subawa, 2024). Ritual ini berpusat pada pemeliharaan api suci yang bersifat harian (*Nitya Yajña*) dengan persembahan materi seperti biji-bijian, bunga, dan *ghee* (mentega cair) yang dilakukan secara teratur, seringkali pada waktu

matahari terbit dan terbenam. *Agnihotra* merupakan persembahan langsung ditujukan kepada Dewa Agni melalui api suci sebagai wujud material dari Dewa Agni itu sendiri. Dengan kata lain bahwa dalam *Agnihotra*, Dewa Agni merupakan tujuan atau sasaran persembahan (Somawati & Diantary, 2019, hlm. 84; Subawa, 2024, hlm. 58)

Agnihotra dilaksanakan tersendiri tanpa dirangkai dengan upacara lainnya, tetapi dapat dilakukan secara mandiri oleh individu atau keluarga (*grihasta*) sebagai kewajiban harian (*nitya karma*) atau untuk tujuan tertentu (*kamy karma*), menjadikannya ritual yang berfokus pada kehidupan, pemurnian, dan kesejahteraan berkelanjutan (Somawati & Diantary, 2019). Di Bali upacara *agnihotra* diwujudkan pula dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu berbentuk *pedupaan* atau *pasepan* (Piliang, 2020). Walau demikian jika ditinjau dari kedudukan dan peranannya tetaplah sangat penting dalam setiap upacara, yaitu sebagai perantara penyembah dengan Tuhan atau Dewa-Dewa (Somawati dan Diantary 2019).

Homa (hawana) – Ritual Umum yang Melibatkan Api (Agni)

Homa atau *hawana* yaitu upacara api yang berfungsi sebagai perantara persembahan kepada dewa-dewa (Payne & Witzel, 2016; Staal dkk., 2001), bukan ditujukan khusus untuk Dewa Agni seperti *agnihotra* (Somawati dan Diantary 2019). Dalam *homa*, Dewa Agni berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan segala bentuk permohonan *yajamana* sang penyelenggara upacara. Berbeda dengan *agnihotra* yang lebih spesifik dan sering bersifat harian, *homa* merupakan istilah yang lebih luas dan umum untuk “persembahan melalui api”. Upacara *Homa* umumnya dilaksanakan secara privat (DNA Of Hinduism 2018).

Tujuan *homa* bervariasi tergantung pada konteks upacara yang menyertainya. Namun, inti fungsinya adalah menggunakan api sebagai perantara untuk menyampaikan persembahan kepada para dewa (Somawati & Diantary, 2019; Suyatra, 2018). *Homa* dapat dirangkai dengan berbagai upacara Hindu yang lebih besar dan kompleks. Upacara besar yang melibatkan *homa* misalnya *Aswamedha Yajna* yang disebutkan dalam lontar *Kala Tattwa* (Piliang, 2020, hlm. 79–80).

Api dalam *homa* dipercaya menjadi saluran komunikasi yang efektif antara alam manusia dan ilahi. *Homa* sering dilaksanakan oleh seorang pendeta (*purohita*) atas permintaan tuan rumah (*grihasta*) (“Homa (Ritual),” 2025), dan dapat disesuaikan dalam skala serta jenis persembahan sesuai dengan hajat atau peristiwa yang dirayakan. Kobaran api dalam ritual *homa* wajib tampak sebagai bentuk kesempurnaan (*purahuti*) dari proses persembahan (Pintchman, 2024; Sarasvati, 1976) . Di Bali ritual *homa* sering dirangkaikan dengan ritual seperti *pemlaspas* atau *piodalan* (Somawati dan Diantary 2019). Fleksibilitas ini menjadikan *homa* ritual yang umum dan integral dalam kehidupan keagamaan Hindu (Michaels, 2016) .

Ritual api adalah *Homa* atau *Hawan* merupakan inti dari *Grihya Yajna*. *Homa* sendiri memiliki tiga cabang utama (DNA Of Hinduism, 2018; Payne & Witzel, 2016). Yang pertama adalah *Agnihotra*, sebuah *Homa* harian wajib yang termasuk dalam *Nitya Karma*. Cabang kedua adalah *Agni Sanskara*, yaitu *Homa* yang berhubungan dengan kremasi atau kematian, seperti *Ngaben* di Bali yang merupakan bagian dari *Pitra Yadnya* (jati & Sutriyanti, 2021; kesrasetda, 2021). Cabang ketiga adalah *Homa* untuk *Upacara Khusus*, yang termasuk dalam *Naimittika/Kamy Yajna* yang melibatkan

api (jati & Sutriyanti, 2021; *Kinds of Yajnas (यज्ञभेदाः)*, 2020). Berbagai jenis *Homa* spesifik ini meliputi *Vivaha Homa* (Pernikahan), *Ganapathy Homa*, *Navagraha Homa*, *Lakshmi Homa*, *Ayush Homa*, *Saraswati Homa*, *Mrityunjaya Homa*, *Sudarshana Homa*, *Rudra Homa*, *Vastu Homa*, *Chandi Homa*, *Dhanvantri Homa*, *Agnijaya*, *Agnimukha*, *Durga Homa*, *Hayagriva Homa*, *Kala Bhairava Homa*, *Kumara/Subrahmanya Homa*, *Narasimha Homa*, *Pitru Homa*, dan *Shani Homa* (DNA Of Hinduism, 2018; “Homa (Ritual),” 2025; Payne & Witzel, 2016; Suyatra, 2018). Di Bali, upacara khusus yang melibatkan *homa* ini juga dikenal dengan nama-nama seperti *Piodalan*, *Melaspas*, *Pawiwahan* (Pernikahan), *Mepandes/Potong Gigi*, *Guru Piduka*, *Bhumi Suddha*, dan *Ngerorasin* (jati & Sutriyanti, 2021; Suamba, 2014; Subagiasta, 2024).

Dalam perkembangannya praktek ritual *homa* diadopsi ke dalam konsepsi kepercayaan agama Buddha (khususnya aliran Mahayana) (Tachikawa dkk., 2001). Seiring dengan itu tata cara pelaksanaannya memiliki variasi yang khas di setiap ritual (Payne dan Witzel 2016). Misalnya saja di kuil Buddha Shingon Jepang, terdapat altar persembahan untuk upacara *goma* yang menggunakan kayu bakar (*samidh*) berjumlah 21 yang sesuai dengan teks *Purusa-sukta* di dalam *Rgveda* (Staal, Somayajipad, dan Nambudiri 2001, 138–39). Upacara *homa* belakangan dipraktikkan kembali dalam ritual Buddha di Candi Borobudur (Ana, 2023; Firmansyah, 2023; P. B. Santoso, 2023).

Praktek ritual *homa* yang dalam agama Hindu maupun Buddha ternyata juga dilakukan di Jawa dan Bali kuna, seperti yang dideksripsikan oleh Hooykaas (1983) berdasarkan teks-teks Jawa Kuna yang ia temukan dari Bali dan Lombok. Dari temuannya itu terdapat berbagai istilah yang berhubungan dengan Agni, yaitu *Agnibhaya*, *Agnidharana*, *Agnihotra*, *Agnijaya*, *Agnimukha*, *Agnirahasya*, *Agnirohana*, *Agnistoma*, *Agnivisa*, dan *Agnivrata*. Menurut catatan Hooykaas (hlm. 383), di dalam naskah *Nagarakrtagama* disebutkan bahwa di pusat kerajaan Majapahit terdapat tempat khusus untuk pelaksanaan persembahan *homa*. Tempat serupa yang disebut *pahoman* disebutkan juga dalam teks *Tantri Kamandaka*.

[...] here it need only be mentioned that according to what is perhaps the most famous of Indonesian manuscripts, the *Nagarakrtagama* (1365, likewise found in West Lombok), the palace compound in the royal capital of Majapait contained a special court for the **daily Homa offering**. The *Tantri Kamandaka* (several centuries old) likewise mentions such a court (*Pahoman*), in which the king’s vazir finds consolation or his cares.

Penelusuran terhadap petunjuk dari Hoykaas tersebut dapat diperiksa pada edisi teks *Nagarakrtagama* yang dipublikasikan oleh Kern (1919). Misalnya saja pada halaman 40 berikut ini:

*Kānnah wetan ikang pahoman ajar ttigatiga ri tēngah kaçaiwan aruhur |
nggwan sang wipra kidul paḍottamasusun barat i natar ikābatur patawuran |
nggwan sang Sogata lor susun tiga tikang wangunan i pucak ārjja mokirukiran |
kapwāñjrah racananya puṣpa pinaran nṛpati satata yan hinoma mapupul || 4 ||*

Terjemahan¹¹:

11 ‘In ‘t Oosten⁴ bevinden zich **de vuurofferplaatsen** in rijen drie aan drie, in t midden een hooge (Çiwaïetische tempel. Ten Zuiden de verblijven der Brahmanen, alle zeer hoog van verdiepingen; ten Zuidwesten hun voor plein met de verhevenheid waar de offeranden verricht worden. De verblijven der Buddhistische geestelijken ten Noorden, met drie verdiepingen van bouw; de spitsen fraai met veel beeldhouwwerk. Dat alles is met bloemen in menigte bestrooid wanneer de Koning daar komt, telkens bij een ge zamenlijke ofiferplechtigheid’ (Kern 1919, 41).

Di sebelah timur terdapat **tempat-tempat persembahan api** dalam deretan tiga-tiga, di tengahnya berdiri sebuah kuil Hindu yang tinggi.
 Di sebelah selatan adalah tempat tinggal para Brahmana, semuanya bertingkat sangat tinggi; di sebelah barat daya adalah halaman depan mereka dengan peninggian tempat **persembahan** dilakukan.
 Tempat tinggal para rohaniwan Buddhis berada di sebelah utara, dengan bangunan tiga lantai; puncaknya indah dengan banyak ukiran.
 Semua itu ditaburi bunga dalam jumlah banyak ketika Raja datang ke sana, setiap kali ada upacara **persembahan** bersama.

Dalam cuplikan teks tersebut dikisahkan bahwa di pusat kerajaan Majapahit terdapat beberapa tempat upacara dan tempat tinggal kalangan rohaniwan Hindu (Brahmana) dan Buddha dengan arsitektur megah. Tempat-tempat itu diperuntukkan sebagai sarana pelaksanaan upacara persembahan *homa* (*pahoman*) yang prakteknya dilaksanakan dengan cara ditabur (*patawuran*), serta digunakan juga sebagai upacara bersama (*hinoma*) yang dihadiri oleh raja. Kata *patawuran* memberikan petunjuk bahwa terdapat benda-benda atau sarana yang ditaburkan ke dalam api dalam pelaksanaan upacara *homa* tersebut untuk dibakar.

Pada bagian lainnya (hlm. 187) dikisahkan upacara besar yang melibatkan arak-arakan selama tujuh hari berturut-turut disertai upacara ***homa*** dan *brahmayajña* yang dilakukan rohaniwan Siwa (Hindu) maupun Buddha.

*Tingkah ning pūja n-idran bhrisaḍisaha mṛdanggenarak ning wwang akweh |
 ping pitw angkēn dinembuh sasiki saha niwedya n-dunung ring wanguntur |
 homa mwang brahmavajñenulahakēn ira sang çaiwa boddha n-pamūja |
 amwīt ingng aṣṭamī kṛṣṇa makaphala rikang swastha ni çrī-narendra || 6 ||*

Terjemahan¹²:

Cara upacara arak-arakan itu adalah: *Bhrisadi* beserta iringan genderang diarak oleh banyak orang, tujuh kali dilakukan (diulang setiap hari), masing-masing dengan persembahan menuju Wanguntur (sitinggil). Upacara ***homa*** dan *brahmayajña* dilakukan oleh para rohaniwan Siwa dan Buddha sebagai bentuk pemujaan, dimulai pada hari kedelapan paruh gelap bulan, demi kesejahteraan Sri Narendra (Raja).

Bagian lain (hlm. 208-209) *Nagarakṛtagama* juga mengisahkan nasihat tentang pengendalian diri terhadap objek-objek indrawi yang diumpamakan dengan perbuatan bertapa di gunung, masuk ke hutan serta membuat *pahoman* rumah persembahan (api):

*Lēkas ika tan pahi mwang atapeng giri wana manusup |
 agaway umah pahoman asēnōt jēnēk amati tutur |
 kamala natarnya len asana tanduran ika maruhur |
 kamalāsana ywa nama nika sāmpun alawas amatēk || 3 ||*

12 'De wijze waarop de feestelijke ommegang geschiedt is zóó, dat een *Bhrisadi*² met trommelgeschal door veel volks in plechtigen optocht rondgeleid wordt. Zevenmaal wordt het dagelijks herhaald (?); ieder begeeft zich met offeranden naar den *Wanguntur* (*Sitinggil*). **Offers aan den Vuurgod** en *brahmayajna*'s³ worden door de Çiwaietische en Buddhistische geestelijken ter vereering verricht, te beginnen met den 8ste der donkere maandhelft, voor het welzijn van Z. Maj. den Vorst (Kern 1919, 187).

Terjemahan¹³:

Tindakan itu tidak berbeda dengan bertapa di gunung [dan] masuk hutan, membuat **rumah persembahan api** yang tersembunyi, [dan] dengan tenang mengendalikan indera.

Teratai adalah dasarnya dan pohon asana tanamannya yang tinggi.

Kamalasana itulah namanya, yang sudah lama digunakan.

Deskripsi tempat persembahan (*pahoman*) serta pelaksanaan upacara *homa* di istana dalam kisah *Tantri Kamandaka* (Hooykaas, 1933) memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sarana yang dibakar ke dalam api sebagai simbol persembahan kepada dewa: kerang (*çangkha*), bunga (*puspa*), biji-bijian (*wija*), wewangian (*gandha*), beras (*ksata*), dupa (*dhupa*), dan pelita (*dipa*). Terdapat pula penggunaan wadah api persembahan (*kundha*) dan unsur api yang berkobar sempurna (*purna huti*). Praktek pembakaran sesaji ke dalam api yang disebutkan dalam teks ini tampaknya masih sejalan dengan pelaksanaan ritual *homa* dalam kepercayaan Hindu.

Sampun pwa gēñep ri tingkah ning kriyasnana, umungguh pwa sirasalin wastra muwah, çuddhambara danta-kantha-maniddha. Tumama ta sira ring dalēm pahoman; prathama bhūta -wisajjana. Manganakēn ta sira sasaji ning puja, sama umadang çangkha puspa wija gandha ksata dhūpa dipa. Makarya ta sirakara sodaça mantra, ista dewanusthana. Pinūjanireng pancōpacara, muwah ta niwedya malēp sōpacara. Tēlas sampūrija majapa, madan sirahoma Umarēpakēn kunda, manganakēn prannikesta (?) sawyanira (?). Mihāt pwa sira dilah ning pūrna huti, tulus çubha-manggala ning siddha sadhya. Harsa ta sira paritusta; ilang ta ngel lapa prihatin, kandēh dening citta tusta

Terjemahan¹⁴:

Setelah lengkap segala tata cara pembersihan diri (*kriyasnana*), beliau pun berganti pakaian lagi, mengenakan pakaian bersih seperti gading yang bersinar. Kemudian masuklah beliau ke dalam **ruang homa (pahoman)**. Pertama-tama, dilakukan *bhuta-wisajjana* (pengusiran roh-roh jahat atau pembersihan pengotor). Kemudian beliau mempersembahkan sesaji pemujaan, bersama-sama menyiapkan çangkha (kerang), bunga, biji-bijian, wewangian, beras, dupa, dan pelita. Beliau merapalkan enam belas jenis mantra (*sodaça mantra*) dan melakukan pemujaan kepada Dewa (*ista dewanusthana*). Beliau memuja dengan *pancopacara*¹⁵ (lima persembahan utama), kemudian juga *niwedya* (persembahan makanan) yang lengkap. Setelah selesai berdoa dan merapalkan mantra, beliau pun melakukan **homa**. Menghadap ke *kunda* (wadah api), beliau mempersembahkan sesuatu yang berharga atau bahan bakar. Ketika beliau melihat api yang berkobar dari

13 'De wijze om dat uit te voeren bestaat in niets anders dan daarin dat men berg en woud ingaat en ascese oefent; een heilige vuurplaats², verscholen, maakt en rustig de zinnen doodt³. Lotussen (kamala's) vormen 'tgrondvlaken hooge asana-boomen [Pterocarpusindicus Willd.] 'tplantsoen. Kamalasanaisdan ook een naam die reeds lang in vast gebruik is' (Kern, 1919, hlm. 209).

14 'Nu de verrichtingen voor de baad-ceremonie volbracht waren, nam hij plaats en trok wederom andere kleeren aan, schoone gewaden, genaaid met een zachte rand. Vervolgens ging hij het offerhuisje binnen; het eerste wat hij deed, was uitbannen der duivelen. Hij verrichte alles wat voor het brengen van een offer noodig is. Alles was klaar, schelphoorn, bloemen, korrels, reukwerk, agallochum, wierook en een lamp. Hij reciteerde omstreeks zestien mantra's, richtte zijn gedachte tot de gewenschte goden. Zij werden vereerd met vijfderlei observantie, o.a. de niwedya, harmonisch en geheel naar den eisch. Eindelijk was hij geheel klaar met de prevelformulieren, en maakte aanstalten om te offeren. Hij nam de koentfa vóór zich en verrichtte de oefening van het inhouden der ademhaling. Hij zag het schijnsel van het volkomen offer; dit droeg het goede voorteken, dat de bedoeling verwezenlijkt zou worden. Hij was verheugd en zeer tevreden; verdwenen waren vermoeidheid, honger en verdriet, onderdrukt door zijn tevredenheid.' (Hooykaas 1931, 80)

15 *Pañcopacara (panca upacara)* terdiri atas lima sesajian: pasta wangi dari kayu cendana (*gandham* - गन्ध), bunga (*puṣpam* - पुष्प), kemenyan (*dhūpam* - धूप), pelita (*dīpam* - दीप), buah atau makanan yang dimasak (*naivedyam* - नैवेद्य) (Ramanujācāri, 2013, hlm. 34). *Pañcopacara* juga digunakan pada masa Mataram Kuna dalam ritual upacara penetapan batu *sima*, sesajian yang digunakan yaitu: bunga, *kawitha*, pelita (*dipa*), kemenyan (*dhupa*), dan boreh (*gandhalepa*) (Haryono, 1999).

persembahan yang lengkap (*purna huti*), maka keberuntungan dan kebaikan (*subha-mangala*) pun terwujud sesuai tujuan (*siddha sadhya*). Hati beliau sangat gembira dan puas; hilanglah segala kelelahan, kelaparan, dan kesedihan, terpenuhi oleh hati yang puas.

Pada bagian lain kisah *Tantri Kamandaka* disebutkan bahwa *homa* tampak sebagai ritual rutin yang dilakukan oleh Sang Natha (Prabu Aiswaryadala) bersama Dyah Tantri di dalam istananya dengan memersempahkan berbagai sesaji upacara.

Sang Natha sira luwaran, mantuk sire dalēm pura, dumunung ring dyah Tantri. Sampun sinanggraheng sapasaji ning snana-krama. Ri tēlasiradyus maçuci-laksana, tumama sira ring pahoman, sumaji salwir ing sopacara mwan pancopacara niwedy. Dyah Tantri sira inundang mamūja sira kalihan lawan dyah Tantri, prasama ngrasani surasa sadrasa.

Terjemahan¹⁶:

Sang Raja (*Natha*) pun selesai (dari tugasnya), kembali ke dalam istana (*pura*), menuju ke tempat Dyah Tantri berada. Beliau sudah disambut dengan segala perlengkapan untuk upacara mandi (*snana-krama*). Setelah selesai mandi dan melakukan penyucian diri (*suci-laksana*), beliau masuk ke dalam **ruang homa (*pahoman*)**, memersempahkan segala macam *sopakacara* dan *pancopacara niwedy* (persembahan lengkap dengan lima jenis utama dan persembahan makanan). Dyah Tantri diundang untuk memuja bersama-sama dengan Dyah Tantri. Mereka berdua merasakan inti yang sesungguhnya (dari ritual).

Mengenai sarana dan tata cara upacara *homa* disebutkan pula dalam salah satu lontar yang diterjemahkan Hooykaas (1983, 384–289). Teks lontar yang ia sebut dengan *Text-M* memuat rincian 64 tahapan pelaksanaan ritual *homa*, mulai dari persiapan, sesajiangnya (*upakara*), hingga penggunaan *mantra*. Bahan bakar berasal dari beberapa jenis kayu (*samidha*) yaitu *waduri, mabulu, tahang, kēm, ancak, palasa, bila*, dengan rumput dan rumput kelepasan. Beberapa sajian yang dimasukkan ke dalam api yaitu jenis biji-bijian, minyak, lima jenis produk sapi, bunga, beras, pelita, dan wewangian. *Pahoman* dijadikan sebagai pusat yang dikelilingi oleh para peserta upacara.

Dengan perbandingan tersebut maka istilah *pahoman* dapat dipahami lebih spesifik sebagai semacam altar utama untuk melaksanakan upacara *homa*. Adapun “rumah *pahoman*” (*umah pahoman*) yang disebutkan dalam *Nagarakrtagama* memiliki ruangan bagian dalam (*dalem pahoman*), tampaknya merupakan suatu tempat, lahan, atau mungkin juga berupa bangunan yang di dalamnya terdapat altar untuk melaksanakan ritual *homa* di dalam istana Majapahit.

Dalam prakteknya, *homa* dan *samidha* tidak dapat dipisahkan, sebab *samidha* adalah bahan bakar utama untuk api (*agni*) yang dinyalakan dalam setiap ritual *homa*. Dalam konteks ini, *homa* dan *samidha* disebutkan dalam *Ramayana Jawa Kuna* (Kern, 2015; S. Santoso, 1980b, hlm. 575, 1980a).

16 ‘nadat hij zich gebaad had en rein van handel en wandel geworden was, trad hij het offergebouw binnen. Alles wat hiertoe behoorde was in gereedheid gebracht, benevens de vijfderlei exercitio en het niwedy-offer. Tantri werd uitgenoodigd om deel te nemen aan de rituele gods-dienstoeffening; tezamen met Tantri smaakte hij de genietingen en de zesderlei smaken. Nadat ze beiden gegeten hadden, voorzagen zij zich van reukwerk en cosmetiek, civet, muskus en curcuma, roze water en rasamala (?), die alle welriekende geuren bevatten, en geurige bloemen die vreugde en liefdeshartstocht opwekken. Hij keerde terug met een slaperig gezicht, zeggende dat hij er over dacht te gaan liggen om te luisteren naar het verhaal van weleer. Een geheelen nacht had hij niet lekker geslapen; nu ging hij op bed liggen en sliep lekker uit. Toen hij weer ontwaakte, kwam men hem waschwater brengen benevens water voor de voeten en slurpwater. Daarop volbracht hij zijn devotie, waarbij alle benoedigdheden hiertoe aanwezig waren. Nadat hij zijn devotie verricht had, gebruikte hij de kostelijkste spijzen. Na den maaltijd brak de nacht aan, en ging hij weer te bed, vragende of het mogelijk was,’ (Hooykaas 1931, 82-83)

24. *saji niñ yajña humaḍañ,*
śriwrēkṣa samiddha puṣpa gandha phala,

dadhi ghrēta kṛṣṇatila madhu,
mwañ kumbha kuṣagra wrētti wētih.
- Sesaji untuk *yajna* (persembahan suci) sudah disiapkan, dahan pohon sri (cendana), **kayu bakar**, bunga, wewangian, buah-buahan, dadih (susu kental), mentega murni (ghee), wijen hitam, madu, dan bejana (kendi) dengan air suci yang paling utama.
25. *Lumēkas ta sira mahoma,*
prētadi piśaca rakṣasa minantran,
bhuta kabēh inilagakēn,
asiñ mamighnērīkañ yajña.
- Maka mulailah beliau **melakukan homa** (ritual api), termasuk preta (roh kelaparan), *piśaca* (mahluk jahat), dan raksasa semua *bhuta* (roh pengganggu) diusir, yang mungkin mengganggu *yajna* tersebut.¹⁷

Pada adegan persiapan keberangkatan pasukan raksasa Rahwana yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prahasta, untuk berangkat menuju medan perang (pupuh 200). Ada indikasi bahwa Rahwana sendiri merasa ragu atau cemas, sementara Prahasta berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan kesiapan dan keberanian pasukannya serta melakukan ritual *homa* untuk memastikan kemenangan.

sāmpun swan puñya-puñyātīśaya dadi ināśirwwāda ta sira,
dé ḍañ hyaṅ aṣṭasén inanumata ta sirān swasthēn raṇa jaya,
len puḷā riñ pahoman satata saha widhi mwañ mañgalagēlar,
sañ hyaṅ astra pracaṇḍenawatakēn inēnah riñ [ñ] āyudha kabēh.

Terjemahan:¹⁸

Setelah selesailah segala kekayaan yang luar biasa dibagikan, maka beliau pun diberkati. Oleh para pendeta agung, beliau didoakan agar tetap selamat dan menang dalam pertempuran. Pemujaan di tempat **homa (altar api/kuil)** senantiasa dilakukan sesuai tata caranya sepanjang waktu. Senjata-senjata suci (keramat) yang dahsyat dihadirkan dan ditempatkan bersama semua persenjataan lainnya.

Dalam adegan lainnya (hlm. 575, bab XXII) dikisahkan ketika Sang Anggada, pemimpin para pasukan kera untuk melawan pasukan Rahwana, memberikan nasihat kepada pasukannya yang sudah tampak mulai terdesak. Dalam nasihatnya itu medan pertempuran diibaratkan sebuah sebagai tempat suci (*pahoman*), mayat-mayat musuh diibaratkan sebagai kayu bakar (*samiddha*) dalam upacara persembahan, sedangkan darah dan otaknya menjadi persembahan yang sempurna (*prunnahuti*). Dengan nasihatnya itu, semangat pasukan kera muncul kembali dan segala rasa takut menjadi lenyap.

ñuni-ñuni yan ikañ musuh mātya niśśēsa dēnēn raṇa byakta homanta méman tēmēn tat amētā
byayantāñhīñ ikāñēn-āñēn nikāñēn-añēntālilañ nitya sañ hyaṅ mahāwiIrahadréswarālabāñēñ
raṇāñgāñgañā niñ pahoman samiddānta wañkay nikañ śatru sampūrṇa pūrñnahutti rāh utēk.

17 '[24] The dishes of the offering were ready, sandalwood, fire-wood, flowers, perfume, fruit, as well *ghreta* (purified butter), black sesame-seeds, together with pots, leaves of tallgrass, and rice and corn-bubbles. [25] He started to perform the offerings. Evil spirits, imps, ogres and demons who were disturbing the sacrifice were barished by means of magic formulae.' (S. Santoso, 1980a, hlm. 41)

18 'After distribution of wealth was over, he was given the blessings by the brahmins and prayers were performed for his wellbeing and victory in battle. Also offerings in the temples and solemn ceremonies according to customs were carried out all the time. Holy impetuous weapons were invoked and were placed together with other weapons.' (S. Santoso, 1980b, hlm. 547)

Terjemahan:¹⁹

Selain itu, ketika musuh terbunuh sepenuhnya dalam pertempuran, persembahkanmu pasti. Sangat disayangkan kamu tidak mencari persembahan, padahal seharusnya begitu. Mahawira Bhadreiwara dalam pertempuran adalah penghubung dengan **tempat persembahan** [yaitu medan perang]; **kayu persembahanmu** adalah tubuh musuh, piring persembahan yang sempurna adalah darah dan otak.

3.2 Penguburan Jenazah

Bentuk pemulasaraan lain yang dikenal dalam tradisi Sunda, di samping Bali, dan Jawa kuna adalah penguburan. Walaupun dalam ritual agama Hindu tampaknya peguburan jenazah bukanlah bentuk umum dari suatu ritual kematian. Alih-alih dikubur, dalam tradisi Hindu umumnya jenazah dikremasi dalam upacara *agni samskara*. Namun, penguburan bukan sama sekali tidak dikenal dalam tradisi Hindu, beberapa sumber tekstual mendukung praktek ritual penguburan ini.

3.2.1 Gambaran Umum Ritual Penguburan Hindu

Pada mulanya penguburan jenazah merupakan praktik pemakaman yang dominan dan paling tua, dengan banyak bukti dalam literatur Veda serta paralel arkeologis dengan kebiasaan Indo-Eropa kuno. Meskipun kremasi (*antyeṣṭi*) kemudian menjadi kebiasaan standar dalam tradisi Veda dan Hindu, penguburan tidak pernah lenyap sepenuhnya dari masyarakat Hindu. Bahkan, saat ini praktik penguburan di kalangan umat Hindu lebih sering ditemukan daripada yang umum diyakini (Ondračka, 2020; Shanker, 2019).

Dalam tradisi pemakaman Hindu, kremasi merupakan praktik umum, namun ada pengecualian penting bagi kaum pertapa, yogi, dan petapa (dikenal sebagai *sanyasi* atau *sadhu*) serta anak-anak kecil (Desk, 2021; econdolence, t.t.). Jenazah para pertapa yang tercerahkan dikuburkan—seringkali dalam posisi lotus—karena *shastra* Veda menyebutkan bahwa kekuatan hidup (*prana*) mereka terserap sempurna oleh tubuh. Oleh karena itu, lokasi pemakaman (*samadhi*) mereka dipercaya menjadi sumber energi, inspirasi, dan kedamaian bagi para peziarah (Uteng, 2021). Fenomena ini menjelaskan mengapa *samadhi* Hindu sangat populer di India, menarik jutaan umat dari berbagai latar belakang agama yang mencari pemenuhan keinginan dan kedamaian hati melalui kekuatan penyembuhan spiritual dari tempat-tempat suci tersebut. Demikian pula, anak-anak kecil (umumnya di bawah 5 tahun) juga dikuburkan (Desk, 2021), didasari keyakinan bahwa jiwa mereka belum cukup lama berdiam di raga untuk membentuk ikatan duniawi yang mendalam (Uteng, 2021).

3.2.2 Ritual Penguburan di Bali

Praktik penguburan jenazah juga dikenali dalam tradisi Hindu Bali, dengan kondisi, syarat, dan tata cara yang sangat spesifik. Salah satu sumber tekstual yang mencatat perihal ini adalah lontar *Yama Tattwa* (Putra, t.t.). Dalam lontar tersebut dijelaskan bahwa pada umumnya jenazah yang meninggal secara wajar seharusnya dikremasi agar rohnya segera mencapai sisi Dewa Brahma.

19 'Moreover when the enemy is slain completely in battle, your offering is certain. It is a pity that you do not look for an offering, while that should Mahawira Bhadreiwara in battle is the link with the offerings place [that is the battlefield], your offerings wood is the body of the enemies, the perfect offerings dish is blood and brains.' (S. Santoso 1980a, 575)

Namun, penguburan bagi kematian wajar dapat menjadi pengecualian jika terjadi kondisi darurat seperti serangan musuh, wabah penyakit, atau kekacauan sosial. Dalam kasus penguburan wajar ini, wajib disertai upacara *pangentas* lengkap dengan upakara **pejati** di pura Dalem, Prajapati, dan kuburan, sebagai bentuk menitipkan roh. Jika syarat ini dilanggar, konsekuensinya dianggap berat, seperti kekeringan dan kemarahan Dewa.

Perlakuan berbeda berlaku untuk kematian tidak wajar, termasuk "mati salah pati" atau kecelakaan, yang tidak boleh langsung diupacarai *pengentas*. Ada batas waktu tunggu yang ketat: 11 tahun untuk "mati salah pati," 3 tahun untuk kecelakaan, dan bahkan 25 tahun untuk penderita lepra. Melanggar batas waktu ini dapat menyebabkan kekacauan sosial dan spiritual. Setelah batas waktu terpenuhi, upacara dapat dilakukan dengan upakara panebusan yang berisi uang 8000 dan sesajen pejati, dengan masa penitipan jenazah tidak boleh lebih dari 5 tahun agar roh tidak disiksa.

Untuk anak kecil, jenazah berusia lebih dari 3 bulan dapat dikremasi hingga upacara *Nglungah*. Khusus bayi Brahmana/Kesatria yang meninggal di usia 5 bulan karena sakit, cukup diberi *tirta panglepas* bayi, sesajen terpana, dibakar, dan abunya dibuang ke laut atau sungai saat itu juga; pelanggaran dapat mengakibatkan roh dikutuk. Terakhir, bagi orang dewasa yang meninggal, baik dikremasi atau dikubur, wajib disertai *kajang* dan upacara mapangentas; tanpa ini, jenazah dianggap tak ubahnya bangkai binatang. Proses penyucian jenazah (*manusang sawa*) melibatkan pemandian, keramas, pembersihan gigi (*mesisig*), pemakaian busana baru, penyisiran rambut, penyematan bunga, hingga percikan tirta penglukatan dan pabresihan. Upacara penguburan jenazah yang dipendam dalam tanah juga mencakup penancapan *sanggar* suci dengan berbagai variasi upakara seperti *soroan pula gembal* atau *sesayut pangambeian* lengkap dengan perlengkapan lainnya (Putra, t.t.).

Dalam prakteknya, tradisi penguburan jenazah di Bali memiliki penyesuaian dan keunikan. Misalnya yang masih dapat ditemukan di Desa Tigawasa, dimulai dengan aturan ketat bahwa liang kubur tak boleh dibuat sebelum upacara dan area pemakaman tak boleh dimasuki sembarangan, bahkan tidak ada pura Dalem atau Prajapati di dalamnya. Lebih lanjut, sarana penguburan seperti bambu dan dedaunan wajib dicari langsung di area kuburan, dan prosesi pemakaman harus dilakukan dalam 24 jam tanpa mencari hari baik (dewasa). Prosesi ini sendiri melibatkan beberapa tahapan, dari upacara saat meninggal (*Wawu Lampus*) hingga pemandian (*Nyiramang*), pengusungan, pembelian liang, dan upacara penguburan, semuanya dilengkapi dengan beragam sarana ritual khusus (Dewa Nyoman Sucita, 2021). Keunikan-keunikan ini diduga kuat berasal dari pengaruh sekte-sekte Hindu kuno di Bali; berdasarkan ciri khasnya seperti tidak memilih hari baik dan penggunaan daun sembung, praktik di Tigawasa diperkirakan terkait dengan sekte Sambhu yang ada sebelum pengaruh Hindu Majapahit, mirip dengan bagaimana tradisi penempatan jenazah tanpa dikubur di Trunyan diyakini sebagai peninggalan sekte Bayu (Dewa Nyoman Sucita, 2021).

3.3.3 Jejak Praktik Penguburan Zaman Sunda Kuna

Dalam teks-teks Sunda Kuno yang publikasinya tersedia saat ini (Gunawan & Kurnia, 2019) belum ditemukan suatu penjelasan khusus tentang penguburan jenazah, misalnya seperti dalam lontar

Yama Tattwa (Putra, t.t.) di Bali yang secara rinci menjelaskan perihal ritual pemulasaraan jenazah. Keterangan mengenai kematian dan proses yang menyertainya di dalam teks-teks Sunda Kuna tersebar dalam bentuk fragmen, sehingga perlu dikumpulkan dan diulas kembali untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai tradisi ini pada masa Sunda Kuna. Kata kunci penanda untuk perihal ini sering kali berupa *lumah*, *surup* atau *diruang* yang berasosiasi dengan suatu proses kematian atau akhir hayat yang dipendam.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana istilah-istilah itu digunakan dalam konteks peristiwa atau kepercayaan Sunda Kuna, berikut ini disajikan beberapa cuplikan teksnya:

Fragmen Carita Parahiyangan

[*lumah*]

prabu sañ hyañ misəvəkən dai sa(ñ) lumahiñ rana. sa(ñ) lumahiñ rana misəvəkən sañ lumahiñ tasik pañjañ. sañ lumahiñ tasik pañjañ misəvəkən sañ (lumahiñ) vinduraja. sañ lumahiñ vinduraja misəvəkən rakean darmasiksa.

Terjemahan:

Prabu Sang Hyang berputra lagi Sang Lumahing Rana, Sang Lumahing Rana berputra Sang Lumahing Tasik Panjang, Sang Lumahing Tasik Panjang berputra Sang (Lumahing) Windu Raja, Sang Lumahing Winduraja berputra Rakean Darmasiksa.

Amanat Galunggung

[*lumah*]

avignam astu. nihan tembey sakakala rahyañ baña, masa sya ñususk na pakvan makañaran rahyañta vuvus, maka manak maharaja devata, maharaja devata maka manak baduga sañhyañ, baduga sañhyañ maka manak prebu sañhyañ, prebu sañhyañ maka manak sa(ñ) lumahiñ rana, sañ lumahiñ rana maka manak sa(ñ) lumahiñ vinduraja, sa(ñ) lumahiñ vinduraja maka manak sa(ñ) lumahiñ tasikpa(n)jañ, sañ lumahiñ tasik pa(n)jañ (maka manak) sa(ñ) lumahiñ hujuñ kemañ, sa(ñ) lumahiñ hujuñ kemañ maka manak rakeyan darmasiksa.

Terjemahan:

Semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan Rahyang Banga, ketika ia membuat parit (pertahanan) Pakuan, bernama Rahiyangta Wuwus, maka (ia) berputra Maharaja Dewata. Maharaja Dewata berputra Baduga Sanghiyang. Baduga Sanghiyang berputra Prabu Sanghiyang. Prabu Sanghiyang berputra Sang Lumahing Rana. Sang Lumahing Rana berputra Sang Lumahing Winduraja. Sang Lumahing Winduraja berputra Sang Lumahing Tasik Panjang. Sang Lumahing Tasik Panjang berputra Sang Luamhing Ujung Kembang. Sang Lumahing Ujung Kembang berputra Rakeyan Darmasiksa. (Danasasmita dkk., 1987, hlm. 124)

Carita Parahiyangan

[*lumah*]

rahiyañ baña lavasnia ratu tujuh tahun, kena tvah siya, mo makeyan agama bener. rakeyanta ri medañ lavasniya adeg ratu tujuh tahun. rakeyanta divus lavasniya ratu opatlikur tahun. rakeyanta vuvus lavasniya ratu tujuhpuluhdua tahun. **sañ lumahiñ hujun cariañ**, lavasniya ratu telu tahun, kaopatna panteg kena salah tvah, daek ñala eve sama eve.

Terjemahan:

Rahiyang Banga menjadi raja selama 7 tahun, karena perilakunya tidak mengikuti agama secara benar. Rakeyanta ri Medang menjadi raja selama 7 tahun. Rakeyanta Diwus menjadi raja selama 24 tahun. Rakeyanta Wuwus menjadi raja selama 72 tahun. **Sang Lumahing Hujung Cariang** menjadi raja selama 3 tahun. Tahun keempat turun takhta karena buruk perilakunya, senang mengambil wanita dengan memeralat wanita lain. (Atja & Danasasmita, 1981, hlm. 34)

[surup]

aya na sava prebu, vani ñaranna, iñana prebu niskalavastu kancana **nu surup di nusalaran** riñ giri vanakusuma. lavasniya ratu saratusopat tahun, kena rampes na agama, kretajuga. tandañ pa ompon jva pon, kenana ratu eleh ku satmata. nurut nu ñasuh hiyañ bunisora, **nu surup ka gejeromas**. batara guru di jampañ.

Terjemahan:

Ada seorang putera Prabu Wangi yang bernama Prebu Niskalawastu Kancana **yang dipusarakan di Nusalarang** di bukit Wanakusuma. Menjadi raja selama 104 tahun, karena sempurna dalam agama; mengalami masa keemasan. Tindakannya seperti orang tua sekalipun masih muda, karena raja mengikuti satmata; mengikuti bimbingan pengasuhnya, Hiyang Bunisora, **yang dipusarakan di Geger Omas**, yaitu Batara Guru di Jampang (Atja & Danasasmita, 1981, hlm. 35).

Bujangga Manik

Tokoh utama dalam naskah *Bujangga Manik* (1428-1458) (Noorduyn & Teeuw, 2009) pada akhir hayatnya dikisahkan “surup” di sebuah pertapaan yang ia buat. Di sanalah ia mendapatkan ketenangan jiwa hingga dapat menuju tahap selanjutnya untuk moksa.

sata(m)bəy datañ ka masa,
datañ ka ukur-ukuran,
ditapa salapan tahun,
kasapuluh pa(n)teg ha(n)ca.
avak əkar bərat padin,
əkər məjəh ñara(m)pesan.
lamun bulan lagu tiləm,
panon poe lagu surup,
bərañ kasədək ku vəni,
tutug tahun pa(n)teg hanca
nu pati di valañ suji,
nu hilañ di valañ saña,
avak ña(m)pay ka na balay,

Lalu sampailah pada masanya,
tiba pada saat yang telah pasti,
bertapa sembilan tahun,
menginjak tahun kesepuluh bertemu ajal.
Badan sedang masanya dikubur,
sedang saatnya menuju keindahan.
Bagaikan bulan menjelang tenggelam,
matahari menjelang terbenam,
siang terdesak malam,
tutup tahun bertemu ajal,
yang mati di walangsuji,
yang meninggal di walangsanga,
badan bersandar pada dipan²⁰,

20 “the body resting back on a couch, having a gegendis as pillow” (Noorduyn & Teeuw, 2006, hlm. 272); Apakah yang dimaksud di sini benar-benar dipan? Mengingat Bujangga Manik dalam adegan terakhir membuat sebuah

mikarañ hulu gəgə(n?)dis,
paeh ñañhulu ka lancan.
pati aiñ ha(n)tə gəriñ,
hilañ tanpa sañkan lara,
məcat sakeñ kamoksahan.
diri na aci visesa,
mankat na sarira agəñ,
ñaloglog a(ñ)gəs nu poroc.
atma məcat ti pasa(m)buñ,
aci məcat ti na atma,
pahi masah kalə(m)pañan.
ragaiñ ñurup ka pətra,
kalivara jadi deva,
pasa(m)buñ ñurup ka suvuñ.
atmaiñ dalit ka ləntik,
sarua dəñən devata.
tuluy ñorañ jalan caañ,
nəmu jalan gəde boñboñ.
(BM: 1428-1458)

kepala berbantalkan selendang,
meninggal menghadap kepada lawan.
Kematianku tanpa sakit,
meninggal bukan karena derita,
melesat menuju kebebasan.
Kepergian sang sukma,
keluar dari raga kasar,
copot sesudah yang terakhir,
Sukma lepas dari ikatan,
ruh lepas dari sukma,
sama-sama lepas dan pergi.
Ragaku lebur ke kubur,
tak ternoda menjadi dewa,
bersambung lebur ke kehampaan.
Sukmaku menyatu ke keghaiban,
sama seperti leluhur.
Selanjutnya menempuh jalan terang,
menemukan jalan besar terbuka.

Para Putra Rama & Rahwana

Penggunaan kata *diruang* ditemukan dalam naskah ini, yaitu ketika jenazah Manondari dan Mantri Permana hendak diurus untuk dikuburkan (Noorduyn & Teeuw, 2009).

[ruang]

saanggeus nyaur sakitu,
tuluy nu dirampés-rampés,
na layuan dima(n)dian,
tohaan sang Manondari,
deungeun Mantri P(e)remana,
diruang disamidakeun.
Saanggeusna dirampés-rampés,
(PRR: 138-144)

Setelah berkata demikian,
selanjutnya diurus sebagaimana layaknya,
lalu mayat dimandikan,
tuan puteri Manondari,
bersama dengan Mantri Permana,
dikebumikan dengan upacara semestinya,
Setelah selesai diurus sebagaimana layaknya,

pertapaan dengan cara dibalay atau dialasi dengan batuan: “dibalay diundak-undak, dibalay sakulilingna” (BM: 1410-1411).

Daftar Raja Sunda yang dipusarakan (*lumah/surup*)

Nama	kata sandang	proses	preposisi	tempat	Sumber
Dewa Niskala	sang sida	mokta	di	Gunung Tiga	Batutulis
Niskala Wastu Kancana	sang sida	mokta	ka	Nusalarang	Batutulis
	sang	lumah	ing	Rana	Amanat Galunggung; FCP
	sang	lumah	ing	Winduraja	Amanat Galunggung; FCP
	sang	lumah	ing	Tasikpanjang	Amanat Galunggung; FCP
	sang	lumah	ing	Hujung kembang	Amanat Galunggung
	sang	lumah	ing	Hujung cariang	Carita Parahyangan
Niskala Wastu Kancana	nu	surup	di	Nusalarang ring Giri Wanakusuma	Carita Parahyangan
Hiyang Bunisora	nu	surup	ka	Geger Omas	Carita Parahyangan
Batara Guru di Jampang	nu	surup	ka	Nusalarang	Carita Parahyangan
Tohaan di Galuh	nu	surup	di	Gunung Tiga	Carita Parahyangan
Prabu Surawisesa	nu	surup	ka	'Padaren, kasuran, kadiran, kuwamen'	Carita Parahyangan
Prabu Ratu Dewata	nu	surup	ka	Sawah Tampian Dalem	Carita Parahyangan
Ratu Saksi Sang Mangabatan	nu	surup	ka	Pengpeledan	Carita Parahyangan
	nu	surup	ka	Sangkan beunghar	Carita Parahyangan

Kata *surup* memiliki bentuk lain yaitu *nyurup*, misalnya yang terdapat dalam *Kawih Pangeuyeukan* (Ruhimat dkk., 2014) "*mañka ñurup di hampəru.*" berarti "maka masuklah ke dalam ampedu". Berdasarkan teks *Sri Ajnyana* (Noorduyn & Teeuw, 2009) terdapat kata *sumurup* dan *nyurupan* yang diartikan sebagai "masuk, mengambil": "*sumurup batara kala*" (SA: 427) 'Batara Kala mengambil alih'; "*ñurupan janma manusa,*" (SA: 440) 'merasuk pada manusia'.

Untuk mendapatkan gambaran penggunaan kata *lumah* dan *surup* dalam teks Sunda kuna, kita dapat melihat perbandingan penggunaannya dalam teks-teks Jawa kuna. Kata "*lumah*" dalam kamus bahasa Jawa Kuna (Zoetmulder & Robson, 2016) memiliki beberapa makna dan derivasi yang menarik. Meskipun kata "*lah*"* diidentifikasi sebagai akar kata hipotetis yang berarti 'tergeletak datar atau telentang', "*lumah*" juga diperlakukan sebagai kata dasar baru yang berasal dari bentuk um- dari "*lah*". Dari "*lumah*" ini, terbentuklah kata kerja aktif "(m)alumah" dan bentuk pasif "kalumah", keduanya bermakna 'jatuh atau tergeletak (datar, telentang)'. Lebih lanjut, entri "*lumah*" sebagai turunan dari "*lah*"* memperluas maknanya. Selain berarti 'tergeletak (datar, telentang)', kata ini juga dapat berarti 'tergeletak mati' atau 'telah meninggal dunia'. Hal ini menunjukkan konotasi kematian yang kuat, di mana posisi telentang diasosiasikan dengan kondisi tak bernyawa. Derivasi lain dari akar "*lah*"* meliputi "(m)añlah" dan "mañlahlah" yang berarti 'jatuh atau tergeletak (datar, telentang)' atau 'berbaring telentang'. Yang menarik,

terdapat pula "pañlahan" yang secara spesifik diartikan sebagai 'tempat di mana seseorang meninggal', semakin memperkuat keterkaitan "lumah" dengan kematian dan posisi tergeletak.

Untuk entri "surup" menjelaskan makna dan turunannya yang berkaitan dengan konsep "masuk" atau "terbenam" (Zoetmulder & Robson, 2016). Secara substansi, surup merujuk pada fenomena 'terbenamnya' matahari, bulan, atau bintang. Dari makna dasar ini, muncul beberapa derivasi. Frasa salah surup menggambarkan kondisi 'kacau' atau 'tidak pada tempatnya', seolah-olah salah masuk ke tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Sementara itu, kata kerja sumurup memiliki makna yang lebih luas, yaitu 'masuk (ke celah sempit)', 'menembus', 'masuk dan menjadi tak terlihat', atau 'terbenam' (untuk benda langit). Berbagai bentuk pasifnya seperti sumurupi, sinurupan, dan kasurupan semuanya berarti 'masuk ke dalam' atau 'menembus'. Khususnya, kasurupan rawi memiliki makna spesifik 'sampai matahari terbenam'. Turunan lain, surupan, bisa merujuk pada 'tempat masuk' atau 'tempat terbenam', serta 'waktu terbenam' atau bahkan 'kematian'. Terakhir, mapasurup dihipotesiskan berasal dari 'pasurup', mungkin merujuk pada 'anak panah kecil yang mampu menembus ke mana saja', menyiratkan kemampuan untuk masuk atau menembus dengan cepat dan luas.

Menarik juga untuk dibahas bahwa Noorduyn & Teeuw (2009, hlm. 65) menyebutkan *hunjuran* sebagai kuburan. Dalam bahasa Jawa Kuna *hunyur* berarti gundukan tanah (Zoetmulder & Robson, 2016). Beberapa konteksnya dalam bahasa Sunda Kuna dapat disimak sebagai berikut:

Saundur ti na **hunjuran**,
saléngkah dua nyoréang,
kateuluna pulang deui,
ngareungeu na boncah nangis
tap dirawu, tap dipangku.
(PRR: 172-176)

Sekepergianku dari **kuburan**,
selangkah keduanya noleh ke belakang,
langkah ketiganya kembali,
mendengar bayi menangis,
segera dipungut sambil dipangku.

Saur Prebu Manabaya:
'Aki patih sang Sombali,
di mana **hunjuranana**,
ambuing deungeun ayahing?
(PRR: 712-715)

Prebu Manabaya berkata:
'Kakek patih sang Sombali,
di manakah **kuburannya**,
ibuku dan ayahku?

Sadatang ka tengah tegal,
sacu(n)duk ka na **hunjuran**,
ka pasir Simiri-miri,
carék patih sang Sombali:
'Utun Prebu Manabaya,
ieu **larangan** na ambu,
dingaran sang Manondari.
(PRR: 784-790)

Datanglah ke tengah lapangan,
sampai ke pekuburan,
ke bukit Simiri-miri,
Patih sang Sombali berkata:
'Nak, Prebu Manabaya,
inilah **makam** ibumu,
yang bernama Manondari.

4. Melacak Jejak Samida dalam Teks-Teks Kuno

sumber lain sebagai bahan perbandingan seperti teks-teks Jawa Kuno, Bali Kuno dan teks-teks Hindu kuno seperti *Shruti* dan *Smrti*. Upaya ini diperlukan untuk melihat konteks yang lebih spesifik mengenai *samida* pada masa Sunda Kuna, apakah sama dengan praktek ritual Hindu secara umum atau memiliki corak lain?

4.1 *Samidha* (समिधा) dalam Teks Hindu Kuno (*Shruti & Smrti*)

Dalam tradisi *Shruti* (teks-teks yang dianggap diwahyukan, seperti Veda, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad) (Britannica, t.t.-b), *samidha* sering kali disebutkan dalam konteks persembahan api. *Rigveda*, *Yajurveda*, dan *Atharvaveda* secara eksplisit menyebutkan penggunaan kayu suci dalam ritual api. Penggunaan kayu ini ditekankan untuk memurnikan jiwa (Atman) dan lingkungan. Tinjauan khusus dan terperinci tentang *samidha* yang dikerjakan oleh Ekta Chandel (2023) memberikan gambaran yang luas mengenai penggunaan *samidha* dalam tradisi Vedic.

Yajurveda, khususnya *Krishna Yajurveda Taittirīya Saṃhitā* (KYV-TS) (*TITUS Texts: Black Yajur-Veda: Taittirīya-Samhita: Frame*, t.t.; *Yajurveda- Shukla and Krishna Yajur Veda | Nepal Yoga Home*, 2021), memberikan daftar nama-nama pohon spesifik yang kayunya harus digunakan sebagai *samidha* dalam Yajña atau Homa. Beberapa jenis kayu seperti peepal, mangga, neem, dan cendana disebutkan memiliki signifikansi spiritual dan bahkan manfaat lingkungan atau medis ketika dibakar. Contohnya, kayu peepal dikaitkan dengan Dewa Wisnu, kayu mangga untuk Ganesha dan Lakshmi, serta cendana untuk Siwa ("The Science of Yagnas," t.t.).

Atharvaveda (misalnya dalam Kanda 11/8/29) bahkan menggunakan analogi *samidha* dalam konteks filosofis, menyebutkan bahwa tulang manusia dapat dianggap sebagai *samidha* (kayu bakar) dalam "Yajña" tubuh manusia, di mana cairan tubuh dan darah menjadi air, dan semen sebagai ghee (mentega murni). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *samidha* melampaui makna harfiahnya menjadi simbol persembahan dan proses transformasi.

Dalam tradisi *Smrti* (teks-teks yang diingat atau diturunkan melalui tradisi, seperti Dharmaśāstra, Itihasa - Mahabharata dan Ramayana, serta Purana), penggunaan *samidha* juga banyak dijumpai. *Purana*, seperti *Shiva Purana* (Vishweshwara Samhita, Bab 14, Ayat 3), secara jelas menyebutkan bahwa "persembahan kayu kurban (*Samidha*) dan pelaksanaan sumpah serta pengorbanan khusus adalah praktik mereka yang berada di Ashrama pertama (Brahmacharya)." Ini mengindikasikan bahwa *samidha* adalah bagian integral dari ritual dan praktik keagamaan bagi para *dvija* (dua kali lahir) pada tahap awal kehidupan. *Mahabharata* juga memuat referensi tentang *samidha*. Contohnya, dalam Adiparwa, penggunaan *samidha* muncul dalam konteks ritual persembahan api. Bagian lain seperti *Mahabharata* (Verse 12.40.11) menyebutkan "śamīpalāśapuṣṇāgāḥ samidho madhusarpiṣī," merinci jenis-jenis kayu (seperti Sami, Palasa, Pumnaga) yang berfungsi sebagai *samidha* bersama dengan madu dan ghee dalam ritual.

Di sekolah-sekolah tradisional (Gurukul), para murid dengan cermat dan penuh berserah diri mengumpulkan ranting atau dahan *samidhā* yang telah jatuh secara alami dari pohon, sebagai bagian dari pendidikan mereka. Sangat penting untuk tidak memetik atau memotong langsung dari pohon atau tanaman. Sebaliknya, hanya cabang atau kayu bakar kecil yang sudah jatuh ke tanah yang boleh dikumpulkan. Perhatian besar juga diberikan untuk memastikan *samidhā* tersebut bersih dari debu dan agen infeksi, serta memiliki kualitas tinggi.

Samidhā	Prominent Clinical Use [Bhavaprakash Nighantu][24]
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Aamapachana (Digestive aid), Raktapitta (Bleeding disorders) (chapter- ath amradiphalam, shloka 1-18, pg. 550)
śami (<i>Prosopis cineraria</i>)	Krimighna (Anthelmintic), Kasahara (Cough reliever) (chapter- ath Shami, shloka 72, 73, pg. No. 545)
Palāśa (<i>Butea monosperma</i>)	Rakta śodhana (Blood purifier), Kusthaghna (Useful in skin diseases) (chapter- ath palash, shloka 49, pg. No. 535)
Aśvatha (<i>Ficus religiosa</i>)	Vātahar (Alleviates disorders of Vata dosha), Mutrakrichchra (Dysuria) (chapter - ath vatadivarg, shloka 3, pg. No. 513)
Plakś (<i>Ficus lacor</i>)	Pramehaghna (Useful in diabetes), Kashayahara (Astringent). (chapter- ath vatadivarg, shloka 11, pg. No. 518)
Vat (<i>Ficus benghalensis</i>)	Vātashamana (Alleviates disorders of Vata dosha), Kushtaghna (Beneficial in skin diseases) (ath vatadivarg, shloka 1, 2, pg. No. 513)
Udumbar (<i>Ficus racemosa</i>)	Vranaropana (Wound healing), Tvakroga (Skin disorders). (ath vatadivarg, shloka 7, pg. No. 516)
Saral (<i>Picea smithiana</i>)	Kaphavatahara (Alleviates disorders of Kapha and Vata dosha), Pramehaghna (Useful in diabetes) (chapter - ath saral, shloka 26, 27 pg. no.168)
Bela (<i>Aegle marmelos</i>)	Krimighna (Anthelmintic), Shwasahara (Relieves respiratory disorders) shloka 13, pg. No. 247
Chandan (<i>Santalum album</i>)	Shitapitta (Urticaria), Jvarahara (Fever-reducing) (chapter - ath kapuradivarg, shloka 13, page no. 187)
Devdar (<i>Cedrus deodara</i>)	Kaphahara (Alleviates disorders of Kapha dosha), Shothahara (Anti-inflammatory) (chapter-ath devdaru, shloka 25, pg no. 166)
Katthā (<i>Acacia catechu</i>)	Kandughna (Relieves itching), Pramehaghna (Useful in diabetes) (chapter-athkhadir, shloka 31, pg. 531)

Jenis-jenis kayu *samidha* dan kegunaannya berdasarkan *Ayurveda* (Chandel, 2023, hlm. 27)

Kayu-kayu ini kemudian digunakan dalam ritual *Yagya* (persembahan api), meliputi jenis-jenis pohon seperti ghaf (*śami*, *Prosopis cineraria*), palasa (*palās*, *Butea monosperma*), beringin (*vat/nyagrodha*, *Ficus benghalensis*), pohon ficus (*pākar/plakṣa*, *Ficus virens*), jarak (*vikrut*, *Ricinus Communis*), pohon bodhi/pipal (*pipal/aśvattha*, *Ficus religiosa*), ara klaster (*udumbara/Gular*, *Ficus racemosa*), maja (*Aegle marmelos*), cendana (*candan/chandan*, *Santalum album*), pinus chir (*saral*, *Pinus roxburghii*), pohon sala (*śail/sāla*, *Shorea robusta*), deodar (*Devdaru*, *Cedrus deodara*), gambir hitam/akasia katechu (*khair/katthā*, *Senegalia catechu*), dan bait (*Allophylus edulis*) (Chandel, 2023).

Dalam ritual *Yagya* (persembahan api), pemilihan jenis kayu (*samidha*) sangatlah penting, di mana setiap jenis diyakini memberikan manfaat spesifik. Mangga (*Amra*, *Mangifera indica*) adalah pilihan yang paling umum, dikatakan dapat meningkatkan anugerah Gayatri bagi pelaksana *yagya*. Ketersediaannya melimpah karena India merupakan produsen mangga terbesar di dunia. Selanjutnya, Bilva (*Aegle marmelos*) memiliki makna spiritual mendalam dan persembahannya diyakini mendatangkan kekayaan bagi pelaksana *yagya*. Dhāka (*Butea monosperma*), juga dikenal sebagai Palāśa atau pohon suci, sangat dihormati dalam budaya Weda dan digunakan untuk manfaat kesehatan. Tidak hanya kayu, rumput tertentu juga berfungsi sebagai *samidha*; Kuśa (*Desmostachya bipinnata*) memiliki signifikansi besar dalam *Shiv Puran*, di mana Dewi Parwati sendiri mengumpulkannya untuk persembahan Shiva. Demikian pula, Durvā (*Cynodon Dactylon*), sejenis rumput ulet, sangat vital dalam ritual Weda, menjadi persembahan bagi Dewa Ganesha dan diakui manfaat spiritual serta kesehatannya. Terakhir, Cendana (*Chandan*, *Santalum album*) dikenal luas akan nilai industri, medis, dan signifikansi historisnya dalam ritual (Chandel, 2023).

4.2 *Samida* dalam Teks Jawa Kuna

Berdasarkan *Kamus Jawa Kuna-Indonesia* (Zoetmulder & Robson, 2016) istilah *samidha* atau *samiddha* berasal dari bahasa Sanskerta *samidh* (bentuk lengkapnya *samidha*). Kata ini memiliki arti dasar kayu bakar (*firewood*) atau bahan bakar (*fuel*). Selain itu, *samiddha* secara spesifik juga

dapat berarti 'terbakar' atau 'dinyalakan'. Konsisten dengan penjelasan ini, *Bausastra Jawa* (Poerwadarminta, 1939) mendefinisikan *samidha* sebagai *kayu obong* (kayu bakar) dalam konteks *kawi anyar* (kata kuno), mengkonfirmasi makna utamanya sebagai kayu yang digunakan untuk pembakaran.

Dalam buletin *Kawi* (Purbacaraka et. Al, 1928) terdapat cuplikan kisah yang menjelaskan konteks *samidha* dalam bahasa Jawa.

[...] êkwan sang prabu sira ta maka bumi iking patapanta, alasnira marikèki ngalas pametanta kêmbang , wenira ikang banyu ininum ta. karo manèh sang prabu panjênêngane ta kang duwe bumi iki patapanmu, alase iya iki alas panggonan ênggonmu golèk kêmbang lan kayu, banyune banyu sing koombe. marikèki saking marika iki. **samidha punika têngsipun kayu obong, ing ngriki suraosipun kayu wangi ingkang kangge mêmuja.** sira rumaksa kita gumawe tapa, matangyantan anangawara, sidhipwa mantranta. syapa ta nung makaprabawa ika panjênêngane rumêksa kowe (ênggonmu) gawe tapa, mulane ora ana (sing) ngribèdi, mandilah mantramamu, sapa ta sing duwe prabawa iku. takarin sang prabu makaya seka ring wwang kadi kita miku iya mêsthi sang prabu kang kagungan jasa iku tumrap wong kaya kowe pandhita, [...]

Terjemahan:

... Sekali lagi, Sang Prabu, beliaulah pemilik bumi ini, pertapaanmu. Hutannya, ya ini hutan tempat kamu mencari bunga dan kayu, airnya adalah air yang kamu minum. 'Marikèki' itu berasal dari 'marika iki'. '**Samidha**' artinya **kayu bakar, di sini maksudnya kayu wangi yang dipakai untuk memuja.** Beliau (Sang Prabu) menjaga kamu (tempatmu) melakukan tapa, maka dari itu tidak ada yang mengganggu, mujarablah mantramamu; siapa sih yang punya pengaruh itu? Niscaya Sang Prabu yang berjasa itu terhadap orang sepertimu, pendeta, ..."

Calon Arang

Di dalam kisah *Calon Arang* (Wiradat, 1930) juga terdapat adegan yang menunjukkan penggunaan *samidha* , berbagai jenis bahan yang dibakar serta proses pelaksanaan ritualnya.

III. Êmpu Baradhah anggêsangakên têtiyang ingkang sampun sami pêjah dipun têluh dening Calon Arang

Mêgatruih

1. ya ta wau Sri Èrlangga Sang Aprabu | sangêt sêkêling panggali | saking ngrêbdaning pagêblug | datan kêna dèn sayuti | sri nalendra lajêng miyos ||
2. sinewaka pêpak wadya punggawa gung | sang nata mêngêt ing galih | tuwuhing lélara iku | saking măntra bāngsa batin | yêkti tan kêna ginroboh ||
3. yèn kinasar dudu aduning pamanduk | mila sang prabu nimbali | sakèhe kang para wiku | kang sampun sami mumpuni | putus abontos ing batos ||
4. cipta wêning wênang wanuh lan dewa gung | mangkana kang para yogi | sampun sowan angalumpuk | lajêng kinèn marang candhi | nênuwuna ing Hyang Manon ||
5. mamrih ruwat rêruwêd kang mawèh riwut | ngrawat prajarja basuki | anyirnakakên pagêblug | para wiku yogi sami | gya mangsah sêmadi ma-om ||
6. **kundha agêng kumêndhêng kukusing ratus | samidha tila kayu sri [[1] candhana usêr lan garu | grêta tuwin menyak wangi | dèn obong wus murub marong ||**
7. katarima yogane kang para wiku | Hyang Caturbujā nêdhaki | jumênhêng nginggiling latu | saksana aparing wangsit | ngandika alon tumlawong ||
8. ingkang bisa ngilangi pagêblug iku | pandhita ing Lêmah Tulis | Êmpu Baradhah linuhung | ampuh jêjapane mandi | luhur ngèlmune wus bontos ||
9. bisa ngrêksa praja ngrêsiki [ngrêsi...]

Terjemahan:

III. Empu Baradah Menghidupkan Kembali Orang-orang yang Meninggal karena disantet Calon Arang

Mêgatruh

1. Maka tersebutlah, Sri Erlangga Sang Raja, Sangatlah sedih hati, Karena merajalelanya wabah penyakit, Tak dapat diatasi dengan biasa, Sang raja lalu keluar (dari istana).
2. Dihadaplah ia oleh para prajurit dan punggawa besar yang lengkap, Sang raja teringat dalam hati, Munculnya penyakit itu, Disebabkan mantra ilmu batin (hitam), Memang tak bisa diserang secara fisik.
3. Jika dihadapi dengan cara kasar, itu bukan tandingan yang sepadan, Maka sang raja memanggil, Semua para resi, Yang sudah sama-sama ahli, Sempurna menguasai ilmu batin.
4. Yang pikirannya jernih dan mampu akrab dengan dewa-dewa besar, Demikianlah para yogi itu, Sudah datang berkumpul, Lalu disuruh pergi ke candi, Memohon kepada Hyang Manon.
5. Agar diruwat segala kekusutan yang menyebabkan kekacauan, Menjaga negara agar sejahtera, Memusnahkan wabah penyakit, Semua para resi dan yogi, Segera melakukan semadi dengan mengucapkan 'Om'.
6. **Tungku api besar membubung tinggi dengan asap wangi, Kayu *samidha*, wijen, kayu sri, cendana, minyak urapan, dan gaharu, *Ghee* serta minyak wangi, dibakar, sudah menyala berkobar-kobar.**
7. Semadi para resi itu diterima, Hyang Caturbuja turun mendekat, Berdiri di atas api, Segera Ia memberi wahyu, Bersabda dengan suara yang pelan namun terdengar jelas.
8. Yang bisa menghilangkan wabah itu, Adalah pendeta di Lemah Tulis, Empu Baradah yang mulia, Ampuh, tapanya manjur, Ilmunya luhur dan sudah sempurna.
9. (Beliau) bisa menjaga negara, membersihkan...

Usada Babai

Sebuah naskah Bali *Usada Babai* (Wikisource, t.t.) menunjukkan penggunaan *samidha* sebagai sarana upacara untuk menangkal berbagai jenis marabahaya yang berasal dari makhluk-makhluk hutan supranatural.

*||0|| iki pañalah bhabahi, **saraṇṇa hasēp**, **samidha**, **mñan**· **candaṇā**, **majagawu**, ma, om̃ brahma siṣṇu maheśwara, tridewattha muṛti sakyam, hatma rakṣā sariranyam, saṛwwatru winasayā. ||0|| saṛwwa duṛgā wimokṣanam, bhūttha pisaccha rakṣasyam, kalā duṛggā banaspatyam, agni pṛēlayā baśriyyam, om̃ sabata°a°i, namasiwayā, aṃ° uṃ maṃ*

Terjemahan:

Ini adalah (cara) mengalahkan (segala bahaya). **Sarana (untuk) asap (*hasēp*): kayu bakar (*samidha*), kemenyan (*mñan*), kayu cendana (*candaṇā*), gaharu (*majagawu*). Mantra: Om, Brahma, Wisnu, Maheswara (Siwa), Tiga Dewa ini adalah wujud kekuatan. Lindungi jiwa/tubuh, dan hancurkan semua musuh! Pembebasan dari segala bahaya Durga, (Singkirkan) hantu, *pisaca*, dan raksasa, kekuatan Durga yang menguasai makhluk hutan, dengan api yang menghancurkan dan mengendalikan. Om sabata-a-i, Hormat kepada Siwa, Am, Um, Mam.**

Svayambhu

*|| ri sḍamniṃ strivica:ra, ḍukut:haraka:nim̃ Ḷmbu, **samiḍaniṃ mayajñā**, katuluṇaniṃ sam̃ brahmaṇa:, tan a:na pa:pa masapaṭa: samaṣṅkana: || kunam̃ denim̃ hanapataniṃ sakṣi, kasatyanta halana, yan tan satya kita:, lim̃ sam̃ pragvivaka: manapata:nim̃ § sakṣi brahma:ṇa: Avahananta, sañjatanta hilam̃na: yan tan satya kita: (Griffiths & Timot, t.t.)*

Terjemahan:

"Ketika ada pembicaraan tentang wanita (perselingkuhan/perzinaan), (atau tentang) rumput yang dimakan lembu, (atau tentang) **kayu bakar (samidha) untuk upacara Yajña**, (dan hal ini) disaksikan oleh seorang Brahmana, maka tidak ada dosa (bagi Brahmana) yang bersumpah demikian. Akan tetapi, jika ada sumpah palsu dari saksi, kebenaranmu (akan) terhalang. Jika kamu tidak jujur (tidak setia/bersaksi palsu), demikianlah sabda Sang Pragvivaka (hakim/penuntut): Sumpahlah para saksi Brahmana! (Katanya), 'Pakaianmu (kekayaanmu) akan musnah jika kamu tidak jujur!'"

Rsisasana

manakanā kayu larānan, kadyaṅgāniṅ pəyəh, nanika, jati, kāṣṭha, puntaja, kayu lemah, manhris, vulyan, mvaṅ sakvehniṅ kayu riṅ vatəs, pahomana, paṅktya, samiddha, sapakananya denira mpuṅku, riṅ kamaheśvaran, tan sikaran ata sira de samgat manimpiki, mvaṅ samgat makudur, (Schoettel dkk., t.t.)

Terjemahan:

Demikianlah **kayu-kayu larangan**, seperti pohon *peyeh*, *angka*²¹, *jati*²², *kastha*, *puntaja*, **kayu lemah**²³, *manhris*, **vulyan**, dan semua jenis kayu yang ada di batas (wilayah). Ini adalah untuk **persembahan api (pahomana)**, untuk **bahan bakar (paṅktya)**, (dan sebagai) **kayu suci (samiddha)** sesuai penggunaannya oleh para pendeta (*mpuṅku*) dalam ritual Kamaheśvaran (pemujaan Dewa Siva sebagai Yang Mahakuasa). Mereka (para pendeta) tidak akan dihukum oleh *samgat manimpiki* (petugas pengumpul pajak atau pengawas hutan) dan *samgat makudur* (petugas atau pemimpin ritual).

Adiparwa

Menurut Poerbatjaraka dalam TBG 59, kata "samidha" yang ditemukan dalam Prasasti Batutulis telah mengalami perubahan makna di Jawa Kuno. Poerbatjaraka menjelaskan bahwa kata ini merupakan bentuk rusak dari bahasa Sanskerta samiddha, yang aslinya berarti 'terbakar' atau sejenisnya. Namun, dalam konteks Jawa Kuno, maknanya bergeser menjadi 'semacam kayu bakar' yang khusus digunakan untuk persembahan. Ia juga mengkritik Pleyte yang tidak dapat membaca kata tersebut, menegaskan bahwa "samida" jelas tertera, sebagaimana Holle juga membacanya dan menerjemahkannya sebagai "persembahan bakaran". Ia menunjukkan kemunculan kata ini dalam *Adiparwa*, misalnya saat Samiti memarahi putranya yang mengutuk Raja Pariksit karena melilitkan ular mati di leher Samiti saat monabrata.

haywa mangkana kitānaku, tan dharmmaning wiku kēta krodha ngaranya, kewala kopaçaman mülya ring wwang kadi kita ngaranya. Haywa kitānaku krodha, yadyapin ring wwang samanya tuwi. tēkwan sang prabhu sira ta maka bhumi iking patapanta, alasnira marekeking alas pametanta kēmbang samidha, wenira ikang banu ininumta

Terjemahan

Janganlah demikian, anakku. Kemarahan itu bukanlah sifat yang sesuai bagi seorang pendeta. Hanya ketenangan batin yang merupakan kemuliaan bagi orang sepertimu. Janganlah kamu, anakku, marah, bahkan terhadap orang biasa sekalipun. Terlebih lagi, Sang Prabu (Raja) adalah

21 *Artocarpus heterophyllus*

22 *Tectona grandis*

23 Kayu-kayu lunak.

pemilik bumi ini, pertapaanmu; hutannya adalah hutan tempatmu mencari bunga (dan) *samidha* (kayu suci), dan airnya adalah air yang kamu minum.

Pustaka Nagara Kretabhumi - (Naskah Wangsakerta)

Saleh Danasasmita (2006:121) memberikan komentar khusus tentang “sasakalah gugunungan” yang menurut Poerbatjaraka (1921) menjadi tempat kayu samida untuk kepentingan upacara pembakaran mayat dan disebut *wanagiri* dalam naskah *Nagara Kretabhumi* karya Pangeran Wangsakerta. Teks di dalam naskah ini menggunakan bahasa Jawa Kuna (Atja & Ajatrohaedi, 1985; Ekadjati, 2005), namuna dari analisis bahan alas tulis terbukti bahwa naskah-naskah Pangeran Wangsakerta bukan berasal dari masa kuna, tetapi justru dari menggunakan bahan-bahan yang lebih muda (Tedi Permadi, 2014).

Dalam pembahasan yang lain Saleh Danasasmita (2014b, hlm. 47–48) mengutip dan memberikan terjemahan bagian dari naskah *Pustaka Nagara Kretabhumi* yang selaras dengan narasi pada Prasasti Batutulis sebagai berikut.

Sang Maharaja magawé pakarya ya ta magawé sitwagheng maharena wijaya wastanya, magawé hawan ikang umaréng kithâigeng Pakwan, hawan umaréng wanagiri, amateguh kedatwan, sakwéh nira sang resi muwang kaula nira tinariman désa mangad bhutaken sanghiyang agama tapan ika pi tuhu dénira janapada. Ateher kabinihajian, kasatryan, pagelaran, pamingtonan, amateguh wadyabala, malapi matura-tura sakéng ratu samanténg wus pinaribhawa muwang sakwéh iréng amagehing désa mandala muwang pasusun nitirajya Pajajaran.

Terjemahan:

Sang Maharaja membuat karya besar yaitu: membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke Ibukota Pakuan dan **jalan ke wanagiri**, memperteguh kedatuan, memberikan desa (perdikan) kepada semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat keputren (tempat istri-istrinya), kesatريان (asrama prajurit), satuan-satuan tempat (pagelaran), tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa dan menyusun undang-undang Kerajaan Pajajaran.

4.1 Samida dalam Naskah-naskah Sunda Kuna

Noorduyn & Teeuw (Noorduyn & Teeuw, 2009, hlm. 80) menyamakan samida dengan ‘pancar’ dalam bahasa Sunda modern.

Sanghyang Swawarcinta

Dalam naskah *Sanghyang Swawarcinta* (Tien Wartini dkk., 2011) tercatat tempat untuk *samida* (*pasamidaan*) dengan tempat untuk melaksanakan *homa* (*pahomaan*) di sebuah pertapaan di Jamburaya (*batur ta di jamburaya*) yang ditata dengan baik.

*romahyang paténgtwangan,
taman mihapitkeun dwara,
salimar deung karajaan ,
balé pasajén,
lami(n) gading pancatulis,
deungeun balé pangeuyeukan,*

*Romahyang berserakan,
taman mengapitkan pintu,
salimar dengan kerajaan,
balai persajian,
ruang tamu penuh lukisan,
serta balai tenun,*

sanggar paiyil[an],
pahwaman ngurung jalan[u],
kalawan pasamidaan,
geusan ngukus puja nyapu,
di umun tanpa langguk,
nu disembah tanpa girang,
(KPang: 1120-1128)

sanggar paiyilan,
perapian mengurung jalan,
dengan pasamidaan (tempat pembakaran)
tempat membakar dupa, punya nyapu,
dalam bakti tanpa kesombongan,
yang disembah tanpa girang.

Teks kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlakuan yang dilaksanakan di tempat pertapaan itu dengan berbagai wewangian,.

dikukusan dipujaan,
disembah dikabaktian,
didupa ku ruruuman,
haseu(p) dupa mrebuk [k]arum
ruuming [ing] gandawangi,
Sangkan beunang na mahayu,
pada kaopéksa,
(SSC: 1141-1148)

diasapi dengan dupa dan dipuja,
disembah dan dijadikan kebaktian,
diberi dupa dengan wewangian,
asap dupa semerbak harum,
harumnya mewangi.
Agar berhasil memperindah,
semua terpelihara,

Gambaran pembuatan atau pengaturan ‘pertapaan di Jamburaya’ dengan berbagai kelengkapan isi dan arsitekturnya yang sangat indah (terdapat pintu berukir, candi, lingga, bagian yang dibalay, *pahoman*, *pasamidaan*, taman bunga, beberapa bangunan bertiang kayu besar dengan atap ijuk berumpak) itu kemungkinan besar merupakan kesan dari sang penulis naskah Sanghyang Swawar Cinta terhadap bentuk rupa keraton Pajajaran. Dalam lanjutan teksnya disebutkan bahwa tempat itu dipimpin (*dijaroan*) oleh seorang peranakan Pajajaran (*Pasunuk di Pajajaran*), seorang manusia utama yang dihormati, dialah yang membuat danau (*nyetu*) dan membangun desa (*ngadang desa*), sehingga selaras dengan konteks dalam Prasasti Batutulis.

dijaroan teras carun.
pasunuk di pajajaran,
... (jal)ma utama,
sunuk ratu nu diumun,
bangsa putra nu disembah,
wenang nyetu [laut] ngadang désa,
ngalalaca na bwana,
Déwata turun mangjalma.
Hiyang murba ka sakala,
(SSC: 1191-1199)

dijaroan (dipimpin) dengan *carun*.
Peranakan di Pajajaran,
... manusia utama,
anak raja yang dihormat,
bangsa putra yang disembah.
Bisa membuat danau membangun desa,
pendahulu di dunia.
Dewata yang turun menjelma.
Hiyang menguasai dunia.

Para Putra Rama & Rahwana

Teks ini memberikan gambaran peristiwa mengenai kematian Manondari dan Mantri Permana, atas serangan dari pihak Rahwana, kemudian jenazah mereka diurus dengan cara dikubur dan berikan ritual *samida* (*diruang disamidakeun*) (Noorduyn & Teeuw, 2009, hlm. 215) .

Pendakian Sri Ajnyana

Dalam teks *Sri Anjana* (Noorduyn & Teeuw, 2009, hlm. 263) digambarkan berbagai tempat di kahiyangan yang merupakan tempat tinggal para dewa yang dipercayai dalam kosmologi Sunda Kuna. Di antaranya terdapat *Brahmaloka*, tempat yang dituju oleh orang yang bertapa dan melakukan *ngukus* (pembakaran dupa).

*Imah maneuh dikarancang,
warnana ukir-ukiran,
diréka ditiru kembang,
digaléwéran ku lungsir,
ruana b(e)renang-siang.
Ngaran(na) Brahmaloka,
husireun nu tata brata
nu sia ngukus nyamida,
lamun satia laksana,
lamun langgeng hérang tineung
(SA: 494-503)*

Bangunan kokoh yang terbuka,
dihiasi bermacam-macam ukiran,
dibuat menyerupai bunga,
pakaian sutra tergantung,
kelihatannya bersinar-sinar.
Namanya *Brahmaloka*,
tujuan yang berjanji tapa,
yang **membakar kemenyan dan kayu bakar**,
jika benar-benar setia,
dan pikiran tetap bersih.

Kawih Katanian - Ciburuy

Kawih Katanian adalah naskah kuno di Kabuyutan Ciburuy. Naskah ini berisi kisah tentang Sang Srikandi yang dalam mitologi Sunda disebut juga sebagai Dewi Sri (Gunawan & Kurnia, 2019). Namun, dengan kondisi naskahnya yang korup dan acak, rekonstruksi²⁴ utuh terhadap teks ini masih menjadi kendala. Walau demikian, kita mendapatkan sekelumit informasi bahwa Sang Sri (Dangdayang Terusunawati) dikubur setelah meninggal dunia, sebab dikisahkan pula dari kuburannya itu tumbuh berbagai jenis padi. Di samping itu dibuatkan juga *samida* dan prosesi ritual *ngukus*.

17/20L

[1] _ _ _ gawat, tuluy ñyin: pabutəlan; **samida** tujamñənanana, sa°ur bagawat: °agasri, °anaki:m ya wəl: _ _ _ _ _ dana tuga°an: sada _ _ _ _ _

[2] _ _ _ trərusnawati, dikəmit: rahina wəni, °ayəna sədərñ di°oywas; sa— —°agəs:na dica°amñan: gəde pare, rənəh bəkah papanahhana _ _ _

[3] _ _ _ rampak lagu tumkul; deḡ °uməsi, °ayəna gəs: bənər he— —jo kwenerñ tumtum ja dapuñran; °əkər məjəh bərat: samga, _ _ _

[4] _ _ _ _ _ nanuḡ, ku paḡsi si naragati, dəñ paḡsi si °uwur °uwur, carekna °awəl: pataya, pamadəm:na təpus dəñ mañsi, kapəmpə _ _ _

14r

[1] _ _ _n: nu macamkarma, sacuduḡ sya ka **batuḡ**, sadatañ kana hujurran; hiyam bagawat: °amgasri, kasodorñ °əkər nu **ñukus**: © ña°ur na dayam trusnawa(ti),

[2] _ _ _ , nu **dikukusan**: ku kita © sa°urna hya bagawat; samapuna:masiwaya, nu **dikukusa:n**: ku ña°im °ini, sakakala kase _ _ _ _ _

[3] _ _ _snawati, nu hilañ di batuḡ kami, basa menta bwaḡ ñənah, tuluy— —nu ñahujur mantən, ini kaseda°anana, ayəna tuluy: nu _ _ _ _ _

24 Transliterasi sementara dilakukan oleh Ilham Nurwansah tahun 2019.

[4] _ _ _ °aki°im hya bagawat; iña kaseda°an °a°im, pimula bamiñat li°arkən; lamun kita turun-tahhun; ebwah _ _ _ _ _

“Ngukus Nyamida”

Dari keterangan dalam teks-teks Sunda Kuna didapatkan sekelumit gambaran yang berharga mengenai *samida* dengan konteksnya. *Samida* jelas digunakan sebagai sarana ritual yang dilakukan oleh orang Sunda pada masa lalu (*nyamida*), serta berkorelasi dengan tempat yaitu *pasamidaan* dan *pahoman*. Selain itu, kegiatan *nyamida* dapat disandingkan dengan *ngukus* yaitu membakar dupa. Jika *nyamida* berarti ‘membakar kayu untuk ritual’, maka *ngukus* dapat berarti ‘membakar kayu wewangian hingga menghasilkan asap’.

Pahoman sendiri merupakan salah satu dari tempat yang dianggap suci dalam *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* (Danasasmita dkk., 1987) sehingga menjadi perumpamaan orang yang keluar dari tempat ini juga dianggap sebagai orang baik:

ya ta janma bijil ti nirmala niñ lemah, pahoman, pabutelan, pamujaan, l(e)mah manəh, candi, prasada, linga lingih, batu gañsa, lemah bininba ginavve voñvoñan, sasapuan. sakitu, saukur lemah kasucikən, cai kasucikən, kapavitrakən. ña keh janma rahayu, janma rampes, ya janma kreta, nu kañken bijil ti nirmala niñ lemah ma ñara(n)na,

Terjemahan:

Ada orang muncul dari kcsuciannya (seperti): **pancak saji (rumah sajen)**, pabutelan, pemujaan, rumah adat, candi, kuil, palinggan, sanggar hyang (sulinggih), batu perunggu, tempat arca, lalu membuat orang-orangan dan membersihkannya. Demikianlah seluruh permukaan tanah terurus, air dapat disucikan, diberkati. Itulah manusia bahadia, manusia sempurna, ya manusia sejahtera.

Perbandingan berbagai ritual yang melibatkan api dengan *ngukus*.

	Agnihotra (Hindu)	Homa (Hindu)	Goma (Buddha)	Ngukus (Hindu-Sunda Kuna)
Dasar Acuan	Veda	Veda	Veda (diadaptasi dalam Buddhisme Tantrayana)	Veda (?) & Kepercayaan lokal (Sunda Kuna)
Bahan bakar	Kayu (samidha)	Kayu (samidha)	Kayu, lilin (seperti di Shingon)	Kayu (samida)/sabut kelapa/arang
Unsur pembakar	Lidah Api (wajib tampak)	Lidah Api (wajib tampak)	Lidah Api (wajib tampak)	Bara Api (lidah api tidak harus tampak)
Benda yang dibakar	Persembahan: Biji-bijian, bunga, <i>ghee</i> minyak/mentega), kotoran sapi kering	Persembahan: Biji-bijian, bunga, <i>ghee</i> , buah, rempah-rempah, dsb.	Persembahan: Biji-bijian, <i>ghee</i> , kayu atau getah wangi (kemenyan, gaharu, cendana dsb.), persembahan simbolis lainnya.	Sarana: Kayu atau getah wangi (kemenyan, gaharu, cendana dsb.)
Ketentuan pembakaran	Dibakar sampai habis (wajib)	Dibakar sampai habis (wajib)	Dibakar sampai habis (wajib)	Hanya dihadirkan/disajikan

	Agnihotra (Hindu)	Homa (Hindu)	Goma (Buddha)	Ngukus (Hindu-Sunda Kuna)
Sesajian				(tidak dibakar)
Tujuan persembahan	Dewa Agni (sebagai fokus utama)	Dewa-dewa lain, para leluhur, atau tujuan lain (misal: peresmian, pernikahan)	Bodhisatva, Buddha, Raja Kebijakan (misal: Fudō Myōō)	Para dewata, para hyang, para leluhur, entitas supranatural
Peran sarana	Dewa Agni sebagai Tujuan Utama Ritual; Api sebagai perantara	Api (Agni) sebagai Perantara Utama	Api sebagai Perantara; Asap sebagai Perantara	Asap dan Aroma sebagai Perantara Utama (dari pembakaran getah/kayu wangi); Sesajian fisik sebagai simbol persembahan.

5. Kesimpulan

Jika diperbandingkan dengan jenis ritual Hindu lain yang menggunakan api seperti *agnihotra* atau *homa* secara umum, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. *Homa* termasuk *agnihotra* menggunakan unsur api yang harus tampak dari hasil pembakaran *samidha*, kemudian dimasukkan berbagai sesajian ke dalam api yang berkobar. Namun, di dalam konteks Sunda Kuna, ritual yang menggunakan *samida* prosesnya berbeda. *Samida* rupanya digunakan sebagai bahan bakar untuk prosesi *ngukus*, sebagai sarana untuk berdoa kepada para hyang dan leluhur. Proses *ngukus* berfokus pada asap yang dihasilkan, bukan api yang berkobar, sebab asap dianggap menjadi sarana utama untuk menyampaikan maksud upacara hingga tiba di Brahmaloaka, bukan dipersembahkan untuk Dewa Agni (*agnihotra*).

Samida juga tidak digunakan sebagai bahan bakar kremasi, sebab secara umum jenazah orang yang sudah meninggal pada masa Sunda Kuna dikubur, bukan dikremasi. Adapun mengenai jenis kayu yang digunakan cukup banyak jenisnya dan tidak mengarah pada suatu jenis pohon kayu tertentu. Walaupun palasa adalah salah satu jenis pohon yang dianggap suci sebagai bahan *samida*, tetapi pohon mangga dianggap yang paling utama dalam ritual Hindu yang menggunakan sarana api. *Samida* juga tidak merujuk pada suatu kawasan hutan, tetapi merupakan benda (kayu bakar suci) yang digunakan dalam ritual *homa* atau *ngukus*. Walau demikian, *samida* memang dikumpulkan dari ranting-ranting yang telah jatuh secara alami, baik dari hutan maupun tempat lain dengan jenis pohon yang dipersyaratkan sebagai sarana ritual. Di dalam teks-teks Sunda Kuna seringkali disebutkan jenis kayu cendana sebagai sarana *ngukus* atau perumpamaan wewangian yang paling baik. Atma Bujangga Manik yang telah mencapai moksa digambarkan memiliki wangi yang lebih baik dari wangi Cendana (West, 2021).

6. Daftar Pustaka

- Adnyana, I. M. D. S., & Mardika, J. M. (2022). *Upacara Manusa Yadnya (Sarira Samskara) Di Bali: Tinjauan dari Sudut Pandang Filosofis, Sosiologis, dan Religiosains*. Nilacakra.
- Aesyah, S. N. (2020). *Kebun Raya Bogor Sejarah dan Perkembangannya*. Alprin.
- Allo, D. (2020). *Hari Samida, Maknai Pohon di Bogor*. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/11/01/hari-samida-maknai-pohon-di->

bogor

- Ana, S. (2023, September 16). Buddhazine | Ritual Puja Apihoma Jadikan Candi Borobudur Kian Sakral. *Buddhazine*. <https://buddhazine.com/ritual-puja-aphoma-jadikan-candi-borobudur-kian-sakral/>
- Ano. (2024, September 6). *Hutan Samidha, Betulkah Hutan Gaharu?* <https://ano.web.id/1708-2/>
- Antyeshthi Samskar Committee. (2009). *Hindu Antyeshthi Samskar (Practical Guidelines for Final Rites)*. Hindu Mandir Executives' Conference (HMEC).
- asth. (2024, Juni 17). Hindu Cremation | Rituals and Steps | Call—1800 121 6782. *Asth*. <https://asth.red/hindu-cremation-rituals-and-steps-call-1800-121-6782/>
- Atja & Ajatrohaedi. (1985). *Nagarakertabhumi 1.5 Karya Kelompok di Bawah Tanggungjawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon*. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda.
- Atja, & Danasasmita, S. (1981). *Carita Parahiyangan (transkripsi, terjemahan dan Catatan)*. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Atmamihardja, M. (1958). *Sadjarah Sunda: Dugi ka runtagna karadjaan Padjadjaran (taun 1579): Vol. Jilid 1*. Ganaco N.V.
- Baihaqi, H. (2022, Juni 23). *Tidak Hanya Domba, Garut Jadikan Pohon Samida sebagai Ikon*. *Bisnis.com*. <https://bandung.bisnis.com/read/20220623/549/1547131/tidak-hanya-domba-garut-jadikan-pohon-samida-sebagai-ikon>
- Bang @an. (2024). (196) vlog ..Jejak LELUHUR !!HutaN SamiDa Benteng Padjadjaran#kebunrayabogor#batutulis#pajajaran—YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LsrDfLqoK8>
- Bogor Tempo Doeloe. (2025, April 17). *Kebun Raya Bogor dibuat oleh Prabu Siliwangi? Cari Tahu di sini*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LjNv_Xl2icM
- BPCP Banten. (2017). *Kebun Raya Bogor, ide awal pembuatannya*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/kebun-raya-bogor-ide-awal-pembuatannya/>
- Bramantyo, A. (2020). *Berjumpa Samida: Jejak-Jejak Konservasi Pajajaran di Kebun Raya (Diduga) Tertua di Dunia (Tamat)*. <https://www.sama.id/berjumpa-samida-jejak-jejak-konservasi-pajajaran-di-kebun-raya-diduga-tertua-di-dunia-tamat/>
- Britannica. (t.t.-a). *Agni | Vedic Deity, Fire God, Hinduism | Britannica*. Diambil 29 Mei 2025, dari <https://www.britannica.com/topic/Agni>
- Britannica. (t.t.-b). *Shruti | Vedic, Upanishads, Scriptures | Britannica*. Diambil 5 Juni 2025, dari <https://www.britannica.com/topic/Shruti>
- C. Hooykaas. (1983). Agni-Offerings in Java and Bali. Dalam Frits Staal (Ed.), *Agni the Vedic Ritual of the Fire Altar: Vol. Vol. II* (hlm. 382–402). Asian Humanity Press.
- Chandel, E. (2023). Samidhā: A Review. *Interdisciplinary Journal of Yagya Research*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36018/ijyr.v6i1.108>
- Danasasmita, S. (2003). *Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi*. Kiblat Buku Utama.
- Danasasmita, S. (2014a). *Menelusuri Situs Prasasti Batutulis*. Kiblat Buku Utama.
- Danasasmita, S. (2014b). *Menemukan Kerajaan Sunda*. Kiblat Buku Utama bekerja sama dengan Pusat Studi Sunda.

- Danasasmita, S., Ayatrohaedi, & Wartini, T. (1987). *Sewaka Darma (Kropak 408), Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630), Amanat Galunggung (Kropak 632): Transkripsi dan terjemahan*. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Danasasmita, S., Darsa, U. A., & Ekadjati, E. S. (2006). *Mencari Gerbang Pakuan dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda*. Yayasan Pusat Studi Sunda.
- Danishta. (2022). *Agni—The Symbolism and the Ritual of Fire* wtt. <https://worldteachertrust.org/en/web/publications/books/agni/main>
- Darsono, E. (2021, Juli 30). Benih Pohon Kayu Langka Ditanam Dispar Ciamis di Taman Surawisesa. *Harapan Rakyat*. <https://www.harapanrakyat.com/2021/07/benih-pohon-kayu-langka-ditanam-dispar-ciamis-di-taman-surawisesa/>
- Desk, I. T. W. (2021, September 22). *Why a holy Hindu is buried and not cremated like a common Hindu*. India Today. <https://www.indiatoday.in/india/story/why-holy-hindu-buried-not-cremated-common-hindu-akhil-bharatiya-akhada-parishad-mahant-narendra-giri-1855594-2021-09-22>
- Dewa Nyoman Sucita. (2021). Tradisi Penguburan Mayat Umat Hindu di Dewa Tigawasa. *urnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, Vol. 4(No. 1).
- Djafar, H. (2011). Prasasti Batutulis Bogor. *Amerta*, 29, 1–13.
- DNA Of Hinduism. (2018). *Yajna, Havan, Homa & Yagya - The Fire Rituals*. DNA Of Hinduism. <http://www.dnaofhinduism.com/6/post/2018/08/yajna-havan-homa-yagya-the-fire-rituals.html>
- econdolence. (t.t.). *Hinduism: Funeral & Burial Customs | eCondolence.com*. Diambil 4 Juni 2025, dari <https://www.econdolence.com/learning-center/religion-and-culture/hinduism/hinduism-funeral--burial-customs>
- Ekadjati, E. S. (2005). *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta*. Pustaka Jaya.
- Evan, L. (2021, Agustus 24). Pohon Pusaka untuk Gereja Pusaka • Berita Umat. *Berita Umat*. <https://www.bmvkatedralbogor.org/pohon-pusaka-untuk-gereja-pusaka/>
- Firmansyah, Z. (2023). *Foto: Ritual Apihoma Sarana Umat Buddha Mensucikan Diri Melalui Media Api*. Berita Magelang. <https://www.beritamagelang.id/gallery-photo/ritual-apihoma-sarana-umat-buddha-mensucikan-diri-melalui-media-api>
- Fitria, P. (2023). *Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia*. Nuansa Cendekia.
- Garces-Foley, K. (2006). *Death and Religion in a Changing World*. M.E. Sharpe.
- Ghosh, B., & BK, A. (2022). From Ritual Mourning to Solitary Grief: Reinterpretation of Hindu Death Rituals in India. *OMEGA—Journal of Death and Dying*, Vol. 89(2), 59–776. <https://doi.org/10.1177/00302228221085175>
- Griffith, R. T. H. (1897). *Complete Rig Veda in English (Sakala Shakha)*. Internet Archive. <https://archive.org/details/rigvedacomplete>
- Griffiths, A. & Timot. (t.t.). *Svayambhu: Digital Critical Edition and Translation of an Old Javanese Juridical Text*. Diambil 5 Juni 2025, dari https://erc-dharma.github.io/tfd-nusantara-philology/output/critical-edition/html/DHARMA_CritEdSvayambhu.html
- Gunawan, A., & Griffiths, A. (2021). Old Sundanese Inscriptions: Renewing the Philological Approach*. *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 101, Article 101. <https://doi.org/10.4000/archipel.2365>

- Gunawan, A., & Kurnia, A. (2019). *Tata Pustaka: Sebuah Pengantar Terhadap Tradisi Tulis Sunda Kuna*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Harahap, R. (2022). Wali Kota Bogor sampaikan pesan pelestarian lingkungan saat hari jadi. ANTARA News Jawa Barat. <https://jabar.antaranews.com/berita/385857/wali-kota-bogor-sampaikan-pesan-pelestarian-lingkungan-saat-hari-jadi>
- Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas Dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. *Humaniora*, 12, 14–21.
- Herman Tull. (2014). *Vedic Agni. Obo.* <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195399318/obo-9780195399318-0145.xml>
- Homa (ritual). (2025). Dalam *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Homa_\(ritual\)&oldid=1292291340](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Homa_(ritual)&oldid=1292291340)
- Hooykaas, C. (1933). *Tantri Kamandaka: Een Oudjavaansche Pantjatantra-Beweking in tekst en vertaling uitgegeven*. A. C. NIX & Co.
- Hooykaas, C. (1966). *SURYA-SEVANA: The way to God of a Balinese Siva Priest*. N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ.
- Imron, M. A. (2015). *Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia*. IRCISOD.
- Jamison, S., & Brereton, J. (2020). *The Rigveda: A Guide*. Oxford University Press.
- Januariawan, I. G. (2022). *Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Sastra Agama Hindu Perspektif Teologi Hindu*. Nilacakra.
- jati, I. N., & Sutriyanti, N. K. (2021). *Ensiklopedi Upakara: Edisi Lengkap*. Nilacakra.
- Jatmiko, P. (2019). *Sejarah Bogor dan Sekitar (Edisi 2)*. priyo jatmiko.
- Kern, H. (1919). *Het Oud-Javaansche Lofdich NAGARAKRTAGAMA van Prapañca (1365 A.D.)*. Martinus Nijhoff.
- Kern, H. (2015). *RĀMĀYAṆA: The Story of Rama and Sita in Old Javanese (Romadized Edition by Willem van der Molen)*. Tokyo University of Foreign Studies.
- kesrasetda. (2021). *Upacara Ngaben dalam Agama Hindu*. <https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-upacara-ngaben-dalam-agama-hindu>
- Kinds of Yajnas (यज्ञभेदाः). (2020, Maret 16). Dharmawiki. [https://dharmawiki.org/index.php/Kinds_of_Yajnas_\(%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%83\)](https://dharmawiki.org/index.php/Kinds_of_Yajnas_(%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%83))
- Kupas Merdeka. (2021, Mei 8). Perdebatan Definisi Kata “Samida” dari Prasasti Batutulis Berujung Ancaman Tuntutan Hukum. KUPAS MERDEKA. <https://www.kupasmerdeka.com/2021/05/perdebatan-definisi-kata-samida-dari-prasasti-batutulis-berujung-ancaman-tuntutan-hukum/>
- Kusumo, R. (2020). *Kebun Raya Bogor, Sejarah dan Tanda Cinta Raffles*. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/09/07/kebun-raya-bogor-sejarah-dan-tanda-cinta-affles>
- Lestari, A. S. (2022, Juni 3). Pidato Wali Kota Bogor dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor ke 540—3 Juni 2022. *BarayaNews*. <https://barayanews.co.id/pidato-wali-kota-bogor-dalam-rapat-paripurna-hari-jadi-bogor-ke-540-3-juni-2022/>

- Liputan6.com. (2020, Februari 15). *Menelusuri Asal Muasal Kebun Raya Bogor dari Prasasti Batutulis*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4178294/menelusuri-asal-muasal-kebun-raja-bogor-dari-prasasti-batutulis>
- M. Adrianto S. (t.t.). *Memahami Upacara Ngaben Beserta Jenis dan Tata Caranya*. Diambil 29 Mei 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/upacara-ngaben/>
- M Hakim Bawazier. (2023). *Part 1 | Misteri Hutan Samida Padjajaran Kebun Raya Bogor | Syiar Dalam Gelap*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6ujMad9yhew>
- Maddrell, A., Mathijssen, B., Beebeejaun, Y., McClymont, K., & McNally, D. (2023). Hindu Mobilities and Cremation: Minority, Migrant and Gendered Dialogues and Dialectics in English and Welsh Towns. Dalam A. Maddrell, S. Kmec, T. Priya Uteng, & M. Westendorp (Ed.), *Mobilities in Life and Death: Negotiating Room for Migrants and Minorities in European Cemeteries* (hlm. 21–42). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28284-3_2
- Melawan Lupa Metro TV (Direktur). (2019, Agustus 7). *Melawan Lupa—Narasi Sejarah Kerajaan Pajajaran* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=9TAIGmV3Hfk>
- Michaels, A. (2016). *Homo Ritualis: Hindu Ritual and Its Significance for Ritual Theory*. Oxford University Press.
- Munandar, A. A. F. (2011). *Bangunan suci Sunda Kuna*. Wedatama Widya Sastra. [//opac.isi.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42338](http://opac.isi.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42338)
- Noorduyn, J., & Teeuw, A. (Ed.). (2006). *Three old Sundanese Poems*. KITLV Press.
- Noorduyn, J., & Teeuw, A. (Ed.) (with Wartini, T., & Darsa, U. A.). (2009). *Tiga Pesona Sunda Kuna* (S. Hawe, Penerj.). Dunia Pustaka Jaya & Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
- Ondračka, L. (2020). Burial (Hinduism). Dalam *Hinduism and Tribal Religions* (hlm. 1–5). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1036-5_128-1
- Payne, R. K., & Witzel, M. (2016). *Homa Variations: The Study of Ritual Change Across the Longue Durée*. Oxford University Press.
- Piliang, S. S. (2020). *Bali Bukan India*. Santo Saba Piliang.
- Pintchman, T. (2024). *Goddess Beyond Boundaries: Worshipping the Eternal Mother at a North American Hindu Temple*. Oxford University Press.
- Poerbatjaraka. (1921). De Batoe Toelis bij Buitenzorg. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, 59, 380–418.
- Poerwadarminta. (1939). *Bausastra Jawa*. J. B. WOLTERS.
- Prasoon, P. S. (2009). *16 Hindu Samskaras*. Pustak Mahal.
- Priambodo, K. S. (2001). *Bangunan berundak arca Domas Cibalay, Bogor*. Universitas Indonesia Library; Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>
- Purbacaraka et. al. (1928). *Kawi, Tahun I(5)*. <https://www.sastra.org/koran-majalah-dan-jurnal/kawi/559-kawi-purbacaraka-et-al-1928-07-1809?s=samidha>
- Putra, K. (t.t.). *Ngaben Dalam Lontar Yama Tattwa*. Blogger Bali. Diambil 27 Mei 2025, dari <https://www.komangputra.com/ngaben-dalam-lontar-yama-tattwa.html>
- Raka, I. N. (2021). Studi Komparasi Api dalam Teks dan Konteks Ritual Agnihotra dan Catir Brata

- Penyepian. *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*, Vol. 19(2), 89–101.
- Ramanujācāri, S. (2013). *Pūjā: Theory and Practice of Hindu Ritual: Vol. Vol. 1*. srimatham.com. https://www.srimatham.com/uploads/5/5/4/9/5549439/hindu_ritual_vol_1.pdf
- Regar, R. F. (2023, Maret 18). *Mengenal Ngaben, Tradisi Pembakaran Mayat di Bali, Begini Urutannya* | *tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/hiburan/mengenal-ngaben-tradisi-pembakaran-mayat-di-bali-begini-urutannya-207631>
- Resowiredjo, A. (2018). *Menghijau di Kota Pahlawan: (Based On True Story)*. Arjuno Resowiredjo.
- Riswati, M. K. (2021). *Kisah Samida dalam Lintas Sejarah Kebun Raya*. kumparan. <https://kumparan.com/user-19062021053329/kisah-samida-dalam-lintas-sejarah-kebun-raya-1vyKG0Xatdj>
- Rosidi, A. (Ed.). (2000). *Ensiklopedi Sunda: Alam, manusia, dan budaya, termasuk budaya Cirebon dan Betawi*. Pustaka Jaya.
- Ruhimat, M., Gunawan, A., & Wartini, T. (2014). *Kawih Pangeuyeyukan: Tenun dalam puisi Sunda kuna dan teks-teks lainnya*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Sunda.
- Samarth, A. G. (2018). *The Survival of Hindu Cremation Myths and Rituals in 21st Century Practice: Three Contemporary Case Study*. The University of Texas.
- Santoso, P. B. (2023). *Sucikan Diri, Ribuan Umat Buddha Ikuti Upacara Api Homa di Candi Borobudur*. beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1059663/sucikan-diri-ribuan-umat-buddha-ikuti-upacara-api-homa-di-candi-borobudur>
- Santoso, S. (1980a). *Indonesian Rāmāyana: Vol. Volume 1*. Institute of Southeast Asian Studies & the International Academy of Indian Culture.
- Santoso, S. (1980b). *Indonesian Rāmāyana: Vol. Volume 2*. Institute of Southeast Asian Studies & the International Academy of Indian Culture.
- Sarasvati, S. D. (1976). *The Sanskar Vidhi*. Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha.
- Schoettel, M., Griffiths, A., & Lubin, Timothy. (t.t.). *Ṛṣiśāsana, or Ordinance for the Sages: Digital Critical Edition Ṛṣiśāsana*. Diambil 5 Juni 2025, dari https://erc-dharma.github.io/tfd-nusantara-philology/output/critical-edition/html/DHARMA_CritEdRsisasana.html
- Seksiorini, R. (2009). *Makna Simbol dalam Ritual Agnihotra di Kalangan Umat Hindu Narayana Smrti Ashram di Yogyakarta* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1760/>
- Shanker, K. S. (2019, Desember 16). Burial a tough call, cremation better option for Hindus. *The Hindu*. <https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/burial-a-tough-call-cremation-better-option-for-hindus/article30323615.ece>
- Somawati, A. V., & Diantary, N. M. Y. A. (2019). Agnihotra: Vedic Ritual yang Multifungsi. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.33363/ba.v10i2.388>
- Staal, F., Somayajipad, C. V., & Nambudiri, M. I. R. (2001). *Agni, the Vedic Ritual of the Fire Altar*. Motilal Banarsidass.
- Suamba, I. B. P. (2014). *Paśu Yajña dalam Kesusastaan Weda*. Yayasan Dharma Sastra.
- Subagiasta, I. K. (2024). *Filsafat Hindu IV: Kumpulan Dharmawacana Ekadrstya*. PT. Dharma Pustaka Utama.

- Subagiasta, I. K., & Gateri, N. W. (2024). *Filosofi Hari Suci Agama Hindu*. PT. Dharma Pustaka Utama.
- Subawa, I. W. P. A. (2024). *Cakra dan Dasaksara*. Nilacakra.
- Sulastri. (2014). *Pantun Bogor: Tuntutan Revitalisasi di Tengah Arus Modernisasi*. Vo. 1(2), 98–104.
- Sumardiyani, W. R. (2020). *Menelusuri Makna Samida dalam Prasasti Batutulis, Jadi Peninggalan Terakhir Kerajaan Pajajaran*. www.Pikiran-Rakyat.com.
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01333429/menelusuri-makna-samida-dalam-prasasti-batutulis-jadi-peninggalan-terakhir-kerajaan-pajajaran>
- Supriatna, J. (2024). *Ekowisata Hidupan Liar Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supyadin, O. (2023, April 8). *Mengenal Lebih Dalam Tentang Pohon Samida*. <https://yayasan-snr.or.id/2023/04/08/mengenal-lebih-dalam-tentang-pohon-samida>
- Suyatra, I. P. (2018). *Ini Penjelasan Agnihotra dan Homa Sebagai Media Pemujaan—Bali Express*. Ini Penjelasan Agnihotra dan Homa Sebagai Media Pemujaan - Bali Express.
<https://baliexpress.jawapos.com/bali/671135511/ini-penjelasan-agnihotra-dan-homa-sebagai-media-pemujaan>
- Tachikawa, M., Bahulkar, S. S., & Kolhatkar, M. B. (2001). *Indian Fire Ritual*. Motilal Banarsidass Publishes.
- Tanhati, S. (2024). *Manikarnika Ghat, Tempat Kremasi Suci Umat Hindu di Tepi Sungai Gangga—Semua Halaman—National Geographic*.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/134168449/manikarnika-ghat-tempat-kremasi-suci-umat-hindu-di-tepi-sungai-gangga>
- Tedi Permadi. (2014). *Identifikasi Bahan Naskah Dan Tinta Tulis Pada Naskah Karya Pangeran Wangsakerta*. GOTRASAWALA, Cirebon. <https://id.scribd.com/document/746422462/3>
- The Plurarism Project. (t.t.). *Agni: The Fire Altar*. Diambil 29 Mei 2025, dari <https://pluralism.org/agni-the-fire-altar>
- The Science of Yagnas. (t.t.). *Behind Every Temple*. Diambil 5 Juni 2025, dari <https://behindeverytemple.org/dharma-blog/the-science-of-yagnas/>
- Tien Wartini, Mamat Ruhimat, & Aditia Gunawan. (2011). *Sanghyang Swawarcinta: Teks dan Terjemahan*. Kerjasama Perpustakaan Nasional RI dan Pusat Studi Sunda.
- TITUS *Texts: Black Yajur-Veda: Taittiriya-Samhita: Frame*. (t.t.). Diambil 5 Juni 2025, dari <https://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/ts/ts.htm>
- UNPAK. (2020, November 11). *Penanaman Pohon Samida di Lingkungan Kampus Unpak*. <https://www.unpak.ac.id/berita/penanaman-pohon-samida-di-lingkungan-kampus-universitas-pakuan>
- Uteng, T. P. (2021, Agustus 31). *Hinduism and the Grand Marking called Death | Cemeteries and Crematoria as public spaces of belonging in Europe: A study of migrant and minority cultural inclusion, exclusion and integration*. <https://cemi-hera.org/hinduism-and-the-grand-marking-called-death/>
- West, A. J. (2021). *Bujangga Manik: Or, Java in the fifteenth century: an edition and study of Oxford, Bodleian Library, MS. Jav. b. 3 (R) [Leiden University]*. <https://hdl.handle.net/1887/3163618>
- Wikisource. (t.t.). *Usada Babai B - Wikisource*. Diambil 5 Juni 2025, dari https://ban.wikisource.org/wiki/Usada_Babai_B
- Wiradat. (1930). *Calon Arang*. Bale Pustaka.
<https://www.sastra.org/kisah-cerita-dan-kronikal/cerita/2793-calon-arang->

wiradat-1930-1732?s=samidha

Yajurveda- Shukla and Krishna Yajur Veda | Nepal Yoga Home. (2021, Juni 5).
<https://nepalyogahome.com/the-yajurveda/>

Zoetmulder, P. J., & Robson, S. O. (2016). *Kamus Jawa Kuna Indonesia* (Darusuprpta & Sumarti Suprayitna, Penerj.). Gramedia Pustaka Utama.